

វប្បធម៌ស្រាវជ្រាវ នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

លក្ខណៈ: បញ្ហាប្រឈម និងបម្រែបម្រួល

Nina van der Mark, Jumana Hashim, Andrian Liem,
Thinh Ong Phuc, Sonemany Keolangsy, Kathleen Nicole Uy,
Renzo R, Guinto, Afifah Rahman-Shepherd, Kiesha Prem,
Tom Drake, Mishal S, Khan

តារាងមាតិកា

មូលសង្ខេប	2
បរិបទ និងសាវតារ	3
គោលដៅនិងគោលបំណងនៃគម្រោង	4
វិធីសាស្ត្រ	4
គម្រោងប្តូរសិក្សា	4
ការពិនិត្យសើរើវិសាលភាព	4
កិច្ចពិភាក្សាក្រុមផ្ដោត	5
សម្រង់មតិអនឡាញ	6
កិច្ចសម្ភាសអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះ	6
លទ្ធផលរកឃើញសំខាន់ៗអំពីវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍	6
១. វប្បធម៌ស្រាវជ្រាវកំពុងមានភាពប្រសើរឡើង ប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់គ្រប់ក្រុមនោះទេ	7
មានការកើនឡើងនូវឧបសគ្គចំពោះវឌ្ឍនកម្មអាជីពក្នុងចំណោមអ្នកគ្មានសញ្ញាបត្របណ្ឌិត	
អ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់ទាប ឆ្នាំ ក្រុមភេទភាគតិច និងជនពិការ	7
ទស្សនៈខុសៗគ្នាអំពីគោលនយោបាយស្ថាប័នសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តទុក្ខត្រូវតាមសីលធម៌ ការធ្វើបាប	
ការយាយី និងការរាយការណ៍បញ្ហា	9
ជំនាញភាសាបង្កើតឱកាសស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសមួយចំនួន	10
គុណតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីនៅតែមានឥទ្ធិពលលើបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីភេទខ្លះការរាប់បញ្ចូល	11
២. ការគាំទ្រពីស្ថាប័នស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់នៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់	11
កង្វះខាតពេលវេលានិងធនធាន គឺជាឧបសគ្គចំពោះការស្រាវជ្រាវប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់	12
ពេលវេលាសម្រាប់ផ្តល់ការអនុញ្ញាតខាងសីលធម៌រវាងដល់សមិទ្ធកម្មស្រាវជ្រាវ	13
អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវរាយការណ៍ពីលទ្ធភាពទទួលបានការបញ្ឈប់បណ្តាល មូលនិធិ និងការណែនាំនៅមានកម្រិត	13
ប្រាក់បំណាច់សម្រាប់សកម្មភាពស្រាវជ្រាវមិនមានសមធម៌ហួតនោះទេ	14
កង្វះតម្លាភាពក្នុងរបៀបដែលអង្គការវាស់ស្ទង់សមិទ្ធកម្មស្រាវជ្រាវប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់អ្នកស្រាវជ្រាវ	16
៣. អ្នកផ្តល់មូលនិធិស្រាវជ្រាវនិងអ្នកសហការបរទេសគួរឱ្យកម្រិតម្តងម្កាត់ដល់ជំនាញក្នុងស្រុក	18
ការផ្តល់មូលនិធិដោយម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិជះឥទ្ធិពលដល់របៀបវារៈស្រាវជ្រាវរបស់ជាតិ	18
ការធ្វើឱ្យមានគុណភាពរវាង ឱកាស និង ហានិភ័យ ក្នុងភាពជាដៃគូអន្តរជាតិ	20
កត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនយោបាយអាចប៉ះពាល់ដល់ការទទួលបានមូលនិធិស្រាវជ្រាវ និងឱកាសសហការ	23
អនុសាសន៍	24
អនុសាសន៍សម្រាប់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍	24
អនុសាសន៍សម្រាប់អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍	24
អនុសាសន៍សម្រាប់អង្គការផ្តល់មូលនិធិស្រាវជ្រាវជាតិនិងអន្តរជាតិ	25
ឧបសម្ព័ន្ធ	26
១. វិធីសាស្ត្រធ្វើសម្រង់មតិអនឡាញ	26
សាវតារ និងគោលបំណង	26
វិធីសាស្ត្រ	26
ការប្រមូលនិងវិភាគទិន្នន័យ	28
កម្រងសំណួរសម្រង់មតិ	29
២. វិធីសាស្ត្រសម្ភាសអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះ	29
សាវតារ និងគោលបំណង	29
វិធីសាស្ត្រ	29
៣. ដែនកំណត់វិធីសាស្ត្រ និងព័ត៌មានសិក្សា	30
បកស្រាយស្តីពីការប្រើប្រាស់អេអាយមានសមត្ថភាពបង្កើត	31
ការអនុញ្ញាតខាងសីលធម៌	31
៤. កម្រងសំណួរសម្រង់មតិ	32
ទំព័រសេចក្តីផ្តើម	32
កម្រងសំណួរ	32

មូលសង្ខេប

តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលជាបណ្តុំជនជាតិដើមភាគតិច និងចម្រុះចំនួន១១ប្រទេស បាននិងកំពុងមានកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវស្នូលស្រាវជ្រាវ។ វប្បធម៌ស្រាវជ្រាវ ដែលសំដៅទៅលើការិយាល័យ គុណតម្លៃ ក្តីរំពឹងទុក អាកប្បកិរិយា និងបទដ្ឋាននានារបស់សហគមន៍ស្រាវជ្រាវ មានឥទ្ធិពលលើទាំងគុណភាពនៃការស្រាវជ្រាវដែលបានបង្កើត និងបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវ នៅក្នុងបរិយាកាសផ្សេងៗ។

របាយការណ៍នេះបង្ហាញពីការស្រាវជ្រាវដែលត្រូវបានប្រគល់ភារៈដោយមូលនិធិ វែលខាំត្រាស់ (Wellcome Trust) ដើម្បីពិនិត្យនូវភាពខុសគ្នានៃវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ យើងបានរកឃើញថា ទោះបីជាមានភាពខុសគ្នានៅទូទាំងតំបន់ក៏ដោយ ក៏ជារួមគ្នាច្រើនមានអារម្មណ៍ថា វប្បធម៌ស្រាវជ្រាវកំពុងមានភាពប្រសើរឡើង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវដែលខ្វះការរាប់បញ្ចូលជាញឹកញយមិនយល់ថា វប្បធម៌ស្រាវជ្រាវមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេ។ ពួកគេតែងតែរាយការណ៍ពីឧបសគ្គចំពោះវឌ្ឍនភាពខាងអាជីព កង្វះទំនុកចិត្តលើស្ថាប័នរបស់ពួកគេក្នុងការដោះស្រាយការធ្វើបាបនិងការយាយី កង្វល់ទាក់ទងនឹងឋានានុក្រមស្ថាប័ន និងការកម្រិតឱកាសស្រាវជ្រាវនៅក្នុងតំបន់ដោយសារជំនាញភាសាអង់គ្លេសទាប។

អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវជាច្រើនលើសលប់បានកត់សម្គាល់អំពីតម្រូវការនៃការបង្កើនការគាំទ្រពីស្ថាប័ន ដើម្បីបង្កើតការស្រាវជ្រាវប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់។ ការណ៍នេះរួមបញ្ចូលទាំងការធានាថា អ្នកស្រាវជ្រាវមានពេលវេលានិងធនធានដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវ ទទួលបានគុណភាពកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងរបៀបដែលសមិទ្ធកម្មរបស់ពួកគេត្រូវបានវាយតម្លៃ មានលទ្ធភាពទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលនិងការណែនាំកាន់តែប្រសើរ និងមានដំណើរការស្នើសុំការអនុញ្ញាតប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពយឺតយ៉ាវក្នុងសមិទ្ធកម្មស្រាវ ជ្រាវ។

ជាចុងក្រោយ អ្នកចូលរួមជាច្រើនបានគូសបញ្ជាក់ពីថាមន្តរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការផ្តល់មូលនិធិស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិ និងភាពជាដៃគូនានា។ អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសមួយចំនួនមានអារម្មណ៍ថា របៀបវារៈស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេត្រូវបានគ្របសង្កត់ដោយអាទិភាពរបស់អ្នកផ្តល់មូលនិធិអន្តរជាតិ។

លទ្ធផលរកឃើញទាំងនេះផ្តល់នូវភស្តុតាងច្បាស់លាស់អំពីរបៀបដែលវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវអាចទាំងផ្តល់លទ្ធភាពនិងដាក់កម្រិត។ ការផ្តល់អំណាចដល់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តម្រូវឱ្យមានបង្គោលប្តូរជាប្រព័ន្ធនៅលើការគាំទ្រដោយស្ថាប័ន យន្តការផ្តល់មូលនិធិ និងកិច្ចសហការជាអន្តរជាតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់នូវបរិយាកាសស្រាវជ្រាវប្រកបដោយបរិយាបន្ននិងគុណភាពខ្ពស់ ដែលបម្រើដល់អាទិភាពជាតិ និងភាពរីកចម្រើននៃចំណេះដឹងសកល។ អនុសាសន៍ដើម្បីកែលម្អវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវរួមមាន៖

សម្រាប់បណ្តាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍៖

- កសាងបរិយាកាសស្រាវជ្រាវប្រកបដោយបរិយាបន្ន
- វិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្រាវជ្រាវ និងប្រព័ន្ធគាំទ្រនានា
- អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មប្រកបដោយគុណភាព

សម្រាប់បណ្តាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍៖

- បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវជាតិ
- ដោះស្រាយឧបសគ្គប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនយោបាយ
- វិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍកម្លាំងការងារស្រាវជ្រាវ

សម្រាប់បណ្តាអង្គការផ្តល់មូលនិធិស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិ

- ផ្តល់អាទិភាពដល់ការកសាងសមត្ថភាពនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងស្រុក
- ដោះស្រាយវិសមភាពរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការទទួលបានមូលនិធិ
- គាំទ្រកិច្ចសហការក្នុងតំបន់ និងបង្គោលប្តូរចំណេះដឹង

បរិបទ និងសាវតារ

តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មាន១១ប្រទេស៖ ប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹម កម្ពុជា ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី មីយ៉ាន់ម៉ា ហ្វីលីពីន ថៃ ទីម័រឡេស្តេ សិង្ហបុរី និងវៀតណាម។ ពិធីការខាងសង្គមនិងអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងតំបន់នេះមានទំហំដ៏ ហើយសេដ្ឋកិច្ចមានភាពរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍក្រុមស្រុកក្នុងតំបន់នេះមានស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងប្រទេស ដែលរួមចំណែកធ្វើឱ្យបរិយាកាសស្រាវជ្រាវមានការរីកចម្រើនយ៉ាងស្វ័យប្រវត្តិ និងជាប់នឹងជាប់រហ័ស។ ស្នាដៃស្រាវជ្រាវនៅទូទាំងតំបន់បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ២០១០ ដល់ឆ្នាំ២០២០ ដោយឥឡូវនេះ ក្នុងមួយឆ្នាំ តំបន់អាស៊ីបូព៌ា និងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិក បានចេញផ្សាយអត្ថបទច្រើនជាងតំបន់អឺរ៉ុបឬតំបន់អាមេរិកខាងជើងទៅទៀត។ តារាងទី១ បង្ហាញអំពីស្ថិតិស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងស្រាវជ្រាវនៅទូទាំងតំបន់នេះ។

តារាងទី១: ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងស្រាវជ្រាវនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍¹

ប្រទេស	ចំនួន ប្រជាជន	ក្រុម ចំណូល	ផ.ស.ស.ក្នុង ប្រជាជនម្នាក់	ចំណាយ ក្នុងស្រុក លើ ស&អ	ចំណាយ ក្រៅស្រុក លើ ស&អ	ចំនួនអ្នក ស្រាវជ្រាវ ស&អ	ស្នាដៃស្រាវ ជ្រាវ	គុណភាព ស្ថាប័ន
ប្រ៊ុយណេ	០,៤៦	HIC	៣៣,៤	០,៣	គ្មានទិន្នន័យ	៥១៤	៦៤១	៣,៦
កម្ពុជា	១៧,៤	LMIC	២,៦	គ្មានទិន្នន័យ	៦,៤	៣១	១០	២,៩
ឥណ្ឌូនេស៊ី	២៨១,២	UMIC	៤,៩	០,៣	៦,៧	៤០០	១១៨	៤,៤
ឡាវ	៧,៧	LMIC	២,១	គ្មានទិន្នន័យ	១,៧	គ្មានទិន្នន័យ	១២	៣,៥
ម៉ាឡេស៊ី	៣៥,១	UMIC	១១,៩	១,០	០,២	៧២៦	៦៤៦	៥,២
មីយ៉ាន់ម៉ា	៥៤,១	LMIC	១,៤	<០,១	១,៩	១៩	៨	២,៤
ហ្វីលីពីន	១១៤,៩	LMIC	៤,០	០,៣	២,៧	១៧២	២៧	៣,៧
សិង្ហបុរី	៥,៨	HIC	៩០,៧	២,២	គ្មានទិន្នន័យ	៧.២២៥	២.១៥០	៥,៧
ថៃ	៧១,៧	UMIC	៧,៣	១,២	១,៧	១.៦៩៩	១៩៥	៤,០
ទីម័រឡេស្តេ	១,៤	LMIC	១,៣	គ្មានទិន្នន័យ	០,១	គ្មានទិន្នន័យ	៩	២,៣
វៀតណាម	១០០,៤	LMIC	៤,៧	០,៤	៤,៤	៧៧៩	៨៤	៣,៥

ដោយពិចារណាលើបរិយាកាសស្រាវជ្រាវដែលកំពុងរីកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិនិត្យលើរបៀបជ្រាវស្រាវជ្រាវដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់នេះ។ ការក្រីក្រពិនិត្យជាប្រព័ន្ធផ្សេងៗនេះលើរបៀបជ្រាវស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា គោលគំនិតនេះមានជ្រុងនិងស្រទាប់ច្រើនកម្រិតណា? វាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនប្រភេទដែលមានអន្តរកម្មដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជាមួយការស្រាវជ្រាវ នៅទូទាំងរចនាសម្ព័ន្ធនិងបរិយាកាសផ្សេងៗ ដែលបង្កើតជាការយល់ដឹងខុសៗគ្នាអំពីរបៀបជ្រាវស្រាវជ្រាវ។

ទោះបីជាមានវិធីជាច្រើនដើម្បីកំណត់និងស្វែងយល់ពីរបៀបជ្រាវស្រាវជ្រាវក៏ដោយ ក៏យើងបានយកនិយមន័យពី The Royal Society (២០១៧) មកប្រើប្រាស់ ដើម្បីឱ្យការស្រាវជ្រាវរបស់យើងទាំងមូលមានភាពច្បាស់លាស់និងសង្គតិភាព។³

“របៀបជ្រាវស្រាវជ្រាវរួមបញ្ចូលគ្នាបែបប្រកួតប្រជែង គុណតម្លៃ ក្តីរឹងមាំ អាកប្បកិរិយា និងបទដ្ឋាននៃ សហគមន៍ស្រាវជ្រាវរបស់យើង។ វាមានភស្តុតាងលើមតិយោបល់របស់អ្នកស្រាវជ្រាវ និងកំណត់នូវវិធីដែលការស្រាវជ្រាវត្រូវបានធ្វើឡើងនិងចែកចាយ” – The Royal Society

¹ ប្រភព៖ ១) Our World in Data – ចំនួនប្រជាជន ជាលាននាក់ (២០២៣), ២) ទិន្នន័យធានាការពិភពលោក – ក្រុមចំណូល ពោលគឺ កម្រិតខ្ពស់ មធ្យមកម្រិតខ្ពស់ មធ្យមកម្រិតទាប (២០២៤), ផ.ស.ស.ក្នុងប្រជាជនម្នាក់ ជាពាន់ដុល្លារអាមេរិក (២០២៤), ៣) ចំណាយក្នុងស្រុកលើស&អ ជាភាគរយនៃផ.ស.ស. រួមទាំងការស្រាវជ្រាវជាមូលដ្ឋាន ការស្រាវជ្រាវអនុវត្ត និងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច (២០២២), ៤) OECD Data Explorer – ការវិនិយោគរបស់ម្ចាស់ជំនួយផ្លូវការលើស&អ ជាលានដុល្លារអាមេរិក (២០២៣), ៥) រួមមានការស្រាវជ្រាវផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវស្ថាប័នវិទ្យាសាស្ត្រ, ៥) ចំនួនអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកស&អ ក្នុងមួយលាននាក់ ពោលគឺអ្នកជំនាញដែលចូលរួមក្នុងការកែប្រែបង្កើតចំណេះដឹង ផលិតផល ដំណើរការ វិធីសាស្ត្រ ឬប្រព័ន្ធផ្សេងៗ (២០២២), អត្ថបទស្រាវជ្រាវ ពោលគឺចំនួនអត្ថបទប្រចាំឆ្នាំដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទិន្នន័យទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសក្នុងមួយលាន (២០២០), ៦) សន្ទស្សន៍ប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវ – គុណភាពនៃស្ថាប័នស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ លើមាត្រដ្ឋាន ១-៧ (២០១៧)។

² មើល៖ ក្របខណ្ឌនៃសមាសធាតុរបៀបជ្រាវរបស់ Tikhonova និង Raitskaya (២០២៤)

³ មើល៖ និយមន័យពាក្យ “របៀបជ្រាវស្រាវជ្រាវ” របស់ Royal Society

គោលដៅនិងគោលបំណងនៃគម្រោង

គោលដៅនៃការស្រាវជ្រាវនេះគឺ ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបធម៌ស្រាវជ្រាវនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ គោលបំណងស្រាវជ្រាវគឺដើម្បី៖

១. ស្វែងយល់អំពីទស្សនៈផ្សេងៗរបស់សហគមន៍ស្រាវជ្រាវនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងដកបទពិសោធន៍ពីរបៀបធម៌ស្រាវជ្រាវបច្ចុប្បន្ន។
២. កំណត់កត្តាជំរុញសំខាន់ៗ និងឧបសគ្គនានាចំពោះរបៀបធម៌ស្រាវជ្រាវវិជ្ជមាននៅទូទាំងនិងនៅប្រទេសនានានៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។
៣. ផ្តល់អនុសាសន៍នានា ដើម្បីគាំទ្រនិងពង្រឹងរបៀបធម៌ស្រាវជ្រាវនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

វិធីសាស្ត្រ

គម្រោងប្តូរសិក្សា

យើងបានរៀបចំគម្រោងប្តូរសិក្សាជាលក្ខណៈពហុដំណាក់កាលនិងចម្រុះវិធីសាស្ត្រ ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងស្រាវជ្រាវរបស់យើង (រូបភាពទី១)។ ការរៀបចំវិធីសាស្ត្រជាលំដាប់ដោយអនុញ្ញាតឱ្យយើងប្រើប្រាស់លទ្ធផលរកឃើញជាមូលដ្ឋាន បង្កើតនៅទូទាំងវិធីសាស្ត្រនានា។ ដំណាក់កាលទីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យស៊ើវើវិសាលភាពក្រួសៗ ដើម្បីយល់ពីបរិយាកាសបច្ចុប្បន្ននៃរបៀបធម៌ស្រាវជ្រាវនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងការរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាក្រុមផ្ដោត (FGD) ដើម្បីកំណត់លក្ខណៈពិសេសនិងបញ្ហាសំខាន់ៗសម្រាប់ការស្វែងយល់បន្ថែម។ លទ្ធផលរកឃើញពីដំណាក់កាលទីមួយបានផ្តល់ជាព័ត៌មានសម្រាប់ការរៀបចំគម្រោងប្តូរសិក្សានៃដំណាក់កាលទី២។ ដំណាក់កាលទី២ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសម្រេងមតិអនុញ្ញាត ដើម្បីអង្កេតលើគំនិត ទស្សនៈនិងបទពិសោធន៍របស់សហគមន៍ស្រាវជ្រាវនានានៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងកិច្ចសម្ភាសអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះ (KII) ដើម្បីទទួលបានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីកត្តាជំរុញនិងឧបសគ្គនានានៃរបៀបធម៌ ស្រាវជ្រាវនៅទូទាំងនិងនៅប្រទេសនានានៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

រូបភាពទី១៖ គម្រោងប្តូរសិក្សាពហុដំណាក់កាលនិងចម្រុះវិធីសាស្ត្រ

ការពិនិត្យស៊ើវើវិសាលភាព

ជាដំបូង យើងបានធ្វើការពិនិត្យស៊ើវើវិសាលភាពក្រួសៗលើអក្សរសិល្ប៍ពិនិត្យដោយអ្នកជំនាញនិងអក្សរសិល្ប៍ ប្រឆេះ។ យើងបានរាយការណ៍ពីការពិនិត្យស៊ើវើវិសាលភាពយោងទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំបន្ថែមស្តីពីចំណុចរាយការណ៍អាទិភាពសម្រាប់ការពិនិត្យស៊ើវើវិសាលភាព និងការវិភាគមេតាសម្រាប់ការពិនិត្យស៊ើវើវិសាលភាព (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses for Scoping Reviews)។ ការសិក្សានានាត្រូវបានយកមកពីប្រភពនានា ដូចជា PubMed, Scopus, Web of Science និង Google។

យុទ្ធសាស្ត្រស្វែងរកនេះបានរួមផ្សំគ្នានូវវាក្យសព្ទបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹង “វប្បធម៌ស្រាវជ្រាវ” និង “តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍”។

យើងបានបង្កើតក្របខណ្ឌមួយដោយផ្អែកលើសមាសធាតុសំខាន់ៗនៃវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវដែលបានពណ៌នាដោយ Tikhonova និង Raitskaya⁴ និងបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រអនុមាន

ដើម្បីស្រង់យកនិងធ្វើសំយោគទិន្នន័យពីការសិក្សាទាំងនោះ។

លទ្ធផលរកឃើញពីការពិនិត្យស៊េរីវិសាលភាពបានផ្តល់ជាព័ត៌មានសម្រាប់ការជ្រើសរើសប្រទេសសម្រាប់រៀបចំកិច្ចពិភាក្សា FGD នានា និងប្រធានបទដែលបានបញ្ចូលនៅក្នុងការណែនាំនៃកិច្ចពិភាក្សា FGD។ វិធីសាស្ត្រទាំងមូល និងលទ្ធផលរកឃើញពីការពិនិត្យស៊េរីវិសាលភាព ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយ។

កិច្ចពិភាក្សាក្រុមផ្តោត

ក្រោយពីការពិនិត្យស៊េរីវិសាលភាពក្រសួង យើងបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សា FGD។ យើងបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សា FGD សរុបចំនួន ៦ ដោយមានអ្នកចូលរួមចំនួន ២៤ នាក់មកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី សិង្ហបុរី ហ្វីលីពីន ឡាវ និងវៀតណាម។ ប្រទេសទាំងនេះត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើលទ្ធផលរកឃើញពីការពិនិត្យស៊េរីវិសាលភាព។

យើងបានរកឃើញថា

ភាគច្រើននៃការសិក្សាលើវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានសរសេរដោយអ្នកនិពន្ធមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី (១៩%) ហ្វីលីពីន (២១%) និងវៀតណាម (១៨%)។

ការសិក្សាមួយចំនួនត្រូវបានសរសេរដោយអ្នកនិពន្ធមកពីប្រទេសសិង្ហបុរី (៦%)

ហើយគ្មានការសិក្សាណាមួយត្រូវបានសរសេរដោយអ្នកនិពន្ធមកពីប្រទេសឡាវទេ។

យើងបានកំណត់ឱ្យប្រទេសទាំងនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សា FGD ដើម្បីចាប់យកចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ និងទស្សនៈជាច្រើននៃវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវ។

អ្នកចូលរួមត្រូវបានជ្រើសរើសតាមគោលបំណង ដើម្បីធ្វើឱ្យមានគុណភាពក្នុងចំណោមលក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រផ្សេងៗ និងដើម្បីកំណត់ឱ្យដាច់ពីការផ្សេងៗនៃអាជីព។ អ្នកចូលរួមភេទប្រុសនិងភេទស្រីមានចំនួនស្មើគ្នា។

អ្នកចូលរួមភាគច្រើនជាអ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់ទាប (n=១០) និងអ្នកស្រាវជ្រាវកម្រិតកណ្តាល (n=១១)។

អ្នកចូលរួមភាគច្រើនមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រឹះស្ថានអប់រំរដ្ឋ (n=១៣)។

អ្នកចូលរួមសេសសល់មានទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នឬទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវឯកជន

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ឬទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិ។

ដើម្បីសម្របសម្រួលតាមភាពទំនេរនិងចំណង់ចំណូលចិត្តផ្នែកភាសារបស់អ្នកចូលរួម កិច្ចពិភាក្សា FGD

មានទំហំចាប់ពី ៣ ទៅ ៨ នាក់។ កិច្ចពិភាក្សា FGD

បានកំណត់បញ្ហាសំខាន់ៗដែលត្រូវបានគ្របដណ្តប់នៅក្នុងដំណាក់កាលទី២នៃការសិក្សារបស់យើង

និងបានជួយរៀបចំពាក្យពេចន៍នៃសំណួរសម្រង់មករបស់យើង

ដើម្បីធានាបាននូវការប្រមូលទិន្នន័យដ៏ច្បាស់លាស់មួយ។ វិធីសាស្ត្រទាំងមូល និងលទ្ធផលរកឃើញពីកិច្ចពិភាក្សា FGD ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយ។

⁴ មើល៖ ក្របខណ្ឌនៃសមាសធាតុវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវរបស់ Tikhonova និង Raitskaya (២០២៤)

សម្រង់មតិអនឡាញ

ដោយបានព័ត៌មានពីការពិនិត្យស៊េរីវិសាលភាពនិងកិច្ចពិភាក្សា FGD យើងបានធ្វើការធ្វើសម្រង់មតិអនឡាញជាមួយអ្នកចូលរួមចំនួន ៦៤៦ នាក់។ សម្រង់មតិនេះរួមមានសំណួរទម្រង់បិទចំនួន១១សំណួរ សំណួរទម្រង់បើកចំនួន១១សំណួរ និងសំណួរទម្រង់បិទដែលត្រូវតែឆ្លើយដើម្បីបន្តចំនួន៥សំណួរ (ឧបសម្ព័ន្ធទី១)។ សំណួរទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីវាស់ស្ទង់កត្តាជំរុញទឹកចិត្តនិងបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗដែលអ្នកស្រាវជ្រាវជួបប្រទះនៅតាមកម្រិតផ្សេងៗ ពោលគឺ បុគ្គល អន្តរបុគ្គល និងស្ថាប័ន នៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃការស្រាវជ្រាវ។ សម្រង់មតិនេះត្រូវបានបកប្រែជាភាសាវៀតណាម ភីលីពីន ម៉ាឡេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ចិនសាមញ្ញ ឡាវ ខ្មែរ(កម្ពុជា) ថៃ និងភូមា(មីយ៉ាន់ម៉ា)។ យើងបានចែករំលែកសម្រង់មតិនេះតាមរយៈថ្នាក់អនឡាញនានា និងក្នុងចំណោមបណ្តាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវ។ សម្រង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាលក្ខណៈអនាមិក ហើយវិធីសាស្ត្រទាំងមូលអាចរកបាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ (ឧបសម្ព័ន្ធទី១)។

ទោះបីជាមានការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយក៏ដោយ ក៏សម្រង់មតិនេះទទួលបានការឆ្លើយតបកិច្ចពិប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា (n=៨) ទីម័រឡេស្តេ (n=៤) និងប្រ៊ុយណេដារូសាឡីម (n=១៤)។ ជាលទ្ធផល យើងបានសម្រេចថា ទិន្នន័យនេះនឹងមិនត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបទវិភាគតាមប្រទេសនោះទេ ព្រោះកំរិតទាបនៃទិន្នន័យនេះនឹងមិនគាំទ្រដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានក្នុងឱ្យទុកចិត្តបាននោះទេ។ លើសពីនេះ ក្នុងករណីខ្លះ អ្នកឆ្លើយឆ្លើយសំណួរមិនបានទាំងអស់នោះទេ ដូច្នេះលទ្ធផលត្រូវបានបកស្រាយដោយពិចារណាលើចំនួនចម្លើយដែលទទួលបាន។

កិច្ចសម្ភាសអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះ

បន្ទាប់មកយើងបានធ្វើកិច្ចសម្ភាស KII ចំនួន៣៦លើក ជាមួយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ពីរនាក់មកពីប្រទេសនីមួយៗនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីប្រទេសខ្លះៗការកំណត់ និងបរិបទស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសម្រង់មតិ។ យើងបានយកកំរិតក្រុមខ្លះៗការកំណត់ប្រក្របអាចជួបការលំបាក ដូចជា ស្ត្រី ក្រុមភេទភាគតិច និងអ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់ទាប (ECR)។ យើងបានប្រើប្រាស់ការណែនាំសម្ភាសពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីស្វែងយល់អំពី៖ ១) កត្តាជំរុញនៃវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវដែលបានកំណត់នៅក្នុងសម្រង់មតិ ២) កត្តាដែលបណ្តាលឱ្យមានភាពខុសគ្នារវាងបរិយាកាសស្រាវជ្រាវនានា និង ៣) បម្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗដែលអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសវការផ្សេងៗគ្នាមានអារម្មណ៍ថានឹងធ្វើឱ្យការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេប្រសើរឡើង។ វិធីសាស្ត្រសម្ភាស KII ទាំងមូលអាចរកបាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ (ឧបសម្ព័ន្ធទី២)។

លទ្ធផលរកឃើញសំខាន់ៗអំពីវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ យើងបង្ហាញលទ្ធផលរកឃើញសំខាន់ៗពីដំណាក់កាលទី២នៃការសិក្សារបស់យើង ដោយចាប់យកបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវ និងកត្តាជំរុញនៃវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ លទ្ធផលរកឃើញពីដំណាក់កាលទី១ ការពិនិត្យស៊េរីវិសាលភាព និងកិច្ចពិភាក្សា FGD របស់យើង អាចរកបានតាមអនឡាញ។ យើងបានសំយោគការយល់ដឹងពីការវិភាគបែបបរិមាណនៃទិន្នន័យសម្រង់មតិ និងការវិភាគបែបគុណភាពនៃ KII។ ដោយផ្អែកលើការសំយោគរបស់យើង យើងកំណត់បាននូវលក្ខណៈចម្បងចំនួនបីអំពីវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវ។ ទីមួយ វប្បធម៌ស្រាវជ្រាវកំពុងមានភាពប្រសើរឡើង ប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់ក្រុមទាំងអស់នោះទេ។ ទីពីរ អ្នកស្រាវជ្រាវត្រូវការការគាំទ្របន្ថែមពីស្ថាប័ននានា ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវប្រកបដោយ គុណភាពខ្ពស់។ ទីបី យើងត្រូវពិចារណាពីក្នុងនាទីរបស់អ្នកផ្តល់មូលនិធិបរទេស និងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិ ក្នុងការបង្កើតវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវ។

យើងកំណត់បាននូវលក្ខណៈសំខាន់ៗនៃវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវវិជ្ជមានដងដែរ។ អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវនៅទូទាំងតំបន់បានសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងជាប់លាប់ថា កិច្ចសហការគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវវិជ្ជមាន។ កិច្ចសហការត្រូវបានយល់ឃើញថាវិជ្ជមាន និងត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកចូលរួមទាំងឡាយដែលស្ថិតក្នុងចំណោមនិងនៅក្នុងបណ្តាស្ថាប័ន អង្គការ ប្រទេស និងតំបន់។ ឱកាសផ្អែកលើការងារជាក្រុម ដូចជា សិប្បសាលា និងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមនានាដែលបង្កើនទំនាក់ទំនង ត្រូវបានរាយការណ៍ថា ជួយសម្រួលដល់កិច្ចសហការនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។

“វប្បធម៌ស្រាវជ្រាវដ៏ល្អ គឺជាកន្លែងមួយដែលមនុស្សអាចរីកចម្រើន ហើយកំនិតអាចទទួលបានជោគជ័យ។ វាត្រូវបានកសាងឡើងផ្អែកលើការគោរព ភាពស្មោះត្រង់ និងការគាំទ្រ ដែលមនុស្សមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការរួមចំណែក ធ្វើទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ចង់យល់ចង់ដឹង និងរៀនសូត្រ។ វាឱ្យតម្លៃដល់ពិធីភាព និងលើកទឹកចិត្តយ៉ាងសកម្មនូវ

កត្តាផ្សេងទៀតដែលរួមចំណែកដល់របៀបជម្រើសសម្រាប់ការងារមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ធនធាន និងការគាំទ្រដែលរំពឹងទុកដល់ការស្រាវជ្រាវ ដូចជា ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ និងការណែនាំនិងការដឹកនាំប្រកបដោយការគាំទ្រ។ បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ៗ ដូចជា ការចង់យល់ចង់ដឹង មហិច្ឆតា ភាពស្មោះត្រង់ និងភាពបត់បែនក្នុងការសម្របខ្លួន ក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់របៀបជម្រើសសម្រាប់ការងារផ្ទៃក្នុងផងដែរ។ បរិយាកាសស្រាវជ្រាវជាវិជ្ជមានត្រូវបានគេនិយាយថា ត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយគុណតម្លៃនានា ដូចជា ភាពបើកចំហនិងឥរិយាបថក្នុងការសម្របខ្លួនចិត្តនិងការបែងចែកធនធាន ការគោរពសេរីភាពនិងស្វ័យភាពនៃការសិក្សា រួមជាមួយនឹងការសង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងលើពិធីភាព សមធម៌ និងបរិយាបន្តភាព។

១. របៀបជម្រើសសម្រាប់កំពុងមានភាពប្រសើរឡើង ប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់គ្រប់ក្រុមនោះទេ

ជារួម អ្នកចូលរួមក្នុងសម្របមតិសរុបចំនួន ៧៨% (n=៤៨០) បានយល់ស្របថា របៀបជម្រើសសម្រាប់របស់ពួកគេកំពុងមានភាពប្រសើរឡើង។ នៅប្រទេសទាំងអស់ដែលត្រូវបានវិភាគ អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវចំនួនពី ៦៦% ទៅ ៩០% មានទស្សនៈដូចគ្នាបែបនេះ (រូបភាពទី២)។ KII បានស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការយល់ឃើញរបស់អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវលើកត្តានានាដែលធ្វើឱ្យរបៀបជម្រើសសម្រាប់ ការរីកចម្រើននៃជំនាញរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវ និងការបង្កើនគុណភាពជារួមនៃការស្រាវជ្រាវ។ អ្នកចូលរួមមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីបានគូសបញ្ជាក់ពីកំណើនមូលនិធិទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅមក ពីបណ្តាស្ថាប័ននិងពីអង្គការផ្តល់មូលនិធិនានា។ អ្នកចូលរួមក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថា សាកលវិទ្យាល័យកាន់តែច្រើនឡើងបានផ្លាស់ប្តូរពីការផ្តោតលើការបង្រៀនទៅជាការផ្តោតលើការស្រាវជ្រាវ ឬបានដាក់បញ្ចូលការស្រាវជ្រាវទៅក្នុងស្ថានភាពសមិទ្ធកម្មកម្ពុជាស្ទើរតែរាល់ពួកគេ។

រូបភាពទី២៖ ការយល់ស្របថា របៀបជម្រើសសម្រាប់មានភាពប្រសើរឡើង ⁵

មានការកើនឡើងនូវឧបសគ្គចំពោះវឌ្ឍនកម្មអាជីពក្នុងចំណោមអ្នកគ្មានសញ្ញាបត្របណ្ឌិត អ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់ទាប ស្ត្រី ក្រុមភេទភាគតិច និងជនពិការ

នៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវភាគច្រើនយល់ស្របថា វឌ្ឍនកម្មអាជីពគឺពិបាកសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួន។ នៅទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវមានអារម្មណ៍ថា អ្នកគ្មានសញ្ញាបត្របណ្ឌិត និងអ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់ទាប

⁵ ដូចបានរៀបរាប់នៅក្នុងផ្នែក "វិធីសាស្ត្រ" លទ្ធផលសម្រាប់ប្រទេសទីម័រឡេស្តេ ប្រើយល់ព្រមស្រប និងមិនយល់ព្រម ត្រូវបានដកចេញពីការវិភាគសម្របមតិ ដោយសារតែអត្រាឆ្លើយតបទាប។

តើបច្ចុប្បន្ននឹងបញ្ហាប្រឈមដល់ផ្ទះក្នុងវឌ្ឍនភាពអភិវឌ្ឍន៍ ដោយ ៤២% (n=២៦០) នៃអ្នកឆ្លើយសម្រាប់មតិទាំងអស់បានចាត់ថ្នាក់អ្នកគ្មានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតថាជាអ្នកខ្វះធនធានបំផុត និង ៤០% (n=២៤៤) នៃអ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវមានអារម្មណ៍ថា អ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់ទាបខ្លះធនធានស្រដៀងគ្នានេះដែរ (រូបភាពទី៣)។

អ្នកចូលរួមសម្ភាស KII បានបញ្ជាក់ថា អ្នកស្រាវជ្រាវ ECR⁶ នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ជាធម្មតាត្រូវបានប្តូរវេនរវាង៣-៤ឆ្នាំម្តង ជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍន៍អាជីពរបស់ពួកគេ។ ការប្តូរវេននេះត្រូវបានគេយល់ថា មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការឡើងឋានៈ ប៉ុន្តែជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ អ្នកស្រាវជ្រាវ ECR ក្នុងធ្វើឱ្យការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេមានចីរភាព ព្រោះពួកគេត្រូវសម្របខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទៅនឹងបរិយាកាសនិងមជ្ឈដ្ឋានស្រាវជ្រាវថ្មីៗ។ អ្នកចូលរួមសម្ភាស KII នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ី បានចែករំលែកថា អ្នកស្រាវជ្រាវ ECR មានពេលតិចតួចដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវ ឬសរសេរសំណើសុំជំនួយ ដោយសារតែការចាត់ចែងការបង្រៀនយ៉ាងច្រើនរបស់ពួកគេ និងកង្វះថវិកាមានសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ពួកគេ។

ក្រៅពីអ្នកស្រាវជ្រាវ ECR និងអ្នកគ្មានសញ្ញាបត្របណ្ឌិត ក្រុមជាច្រើនទៀតត្រូវបានគេយល់ឃើញថា កំពុងប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គយ៉ាងធំធេងព្រោះវឌ្ឍនភាពអភិវឌ្ឍន៍ រួមមាន ស្ត្រី (២៩%, n=១៨០) ជនពិការ (២៥%, n=១៥៥) និងក្រុមជនជាតិភាគតិច (២៤%, n=១៤៦) (រូបភាពទី៣)។ ស្ត្រី (n=៣៥១) ទំនងជាកំណត់ខ្លួនឯងថា ខ្វះធនធាន (៣៦%, n=១២៦) ជាងបុគ្គល LGBTQ+ (៨%, n=២៨) ចំណែកអ្នកឆ្លើយដែលកំណត់ខ្លួនថាជា "ភេទផ្សេងទៀត"⁷ (n=១៧) ទំនងជាជ្រើសរើសកំណត់ខ្លួនឯងថា ខ្វះធនធាន (២៩%, n=៥) ជាងស្ត្រី (១២%, n=២)។

អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ជនបរទេស (១០%, n=៦៣) ក៏ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងវឌ្ឍនភាពអភិវឌ្ឍន៍ផងដែរ។ ផ្ទុយទៅវិញ បុគ្គលិកនៅតាមស្ថាប័នទទួលមូលនិធិពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃ មានអារម្មណ៍ថា បុគ្គលិកក្នុងស្រុកប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គធំធេងព្រោះវឌ្ឍនភាពអភិវឌ្ឍន៍ច្រើនជាង។

រូបភាពទី៣: ឧបសគ្គធំធេងព្រោះវឌ្ឍនភាពអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវប្រភេទមួយចំនួន

⁶ នៅក្នុងសម្រាប់មតិ អ្នកស្រាវជ្រាវអាជីពកម្រិតដំបូងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថា ជនបរទេស ជនពិការ ជនជាតិភាគតិច ឬអ្នកស្រាវជ្រាវ ឬអ្នកគ្មានសញ្ញាបត្របណ្ឌិត។
⁷ យើងបានចាត់ថ្នាក់ "ភេទផ្សេងទៀត" នៅក្នុងសម្រាប់មតិ ដោយសារតែចម្លើយនៅក្នុងប្រភេទនេះនៅមានកម្រិត។ ក្រោមផ្នែក "ផ្សេងទៀត" នៅសម្រាប់មតិ យើងបានបញ្ជាក់ អភេទ/ភេទទី២, មិនចង់និយាយ, Bayot (ពាក្យជាភាសាហ្វីលីពីន), ឈ្មោះស្រី (ពាក្យជាភាសាថៃ មានន័យថា ប្រសព្វវិកស្រី)។

ទស្សនៈខុសៗគ្នាអំពីគោលនយោបាយស្ថាប័នសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តពុំត្រឹមត្រូវតាមសីលធម៌ ការធ្វើបាប ការយាយី និងការរាយការណ៍បញ្ហា

អ្នកឆ្លើយក្នុងការស្រាវជ្រាវភាគច្រើនមានអារម្មណ៍ថា

អង្គការរបស់ពួកគេនឹងគ្រប់គ្រងករណីនៃការស្រាវជ្រាវមិនត្រឹមត្រូវតាមសីលធម៌ដោយយុត្តិធម៌ ប៉ុន្តែមានភាពខុសគ្នាគ្រងថា

អ្នកឆ្លើយមានអារម្មណ៍ស្រណុកចិត្តបែបណាក្នុងការរាយការណ៍ពីការស្រាវជ្រាវពុំត្រឹមត្រូវតាមសីលធម៌ទៅកាន់ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវ (រូបភាពទី៤)។ កម្រិតភាពស្រណុកចិត្តទាបបំផុតត្រូវបានរាយការណ៍នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី (៣២%, n=៨) បន្ទាប់មកគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី (២៣%, n=១០) និងប្រទេសហ្វីលីពីន (២៣%, n=១២)។

ទំនុកចិត្តដែលអ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់កណ្តាល ដូចជា សាស្ត្រាចារ្យ (៥៤%, n=១៥) ឬសាស្ត្រាចារ្យជំនួយ (៤៨%, n=១៣) មានទៅលើគោលនយោបាយស្ថាប័នសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ ក៏មានតិច បើប្រៀបធៀបទៅនឹងនិស្សិត (៧៥%, n=២៣)

អ្នកស្រាវជ្រាវក្រោយចប់ថ្នាក់បណ្ឌិត (៦៥%, n=៤៤) ឬអ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់ខ្ពស់ (៦៣%, n=៣៦)។

រូបភាពទី៤: ការឆ្លើយតបរបស់អង្គការចំពោះការស្រាវជ្រាវពុំត្រឹមត្រូវតាមសីលធម៌ និងការរាយការណ៍ដោយបុគ្គល

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ

ការណ៍នេះមិនតែងតែគ្របដណ្តប់លើទំនុកចិត្តលើគោលនយោបាយស្ថាប័នចំពោះការធ្វើបាប ការយាយី និងការរាយការណ៍បញ្ហានោះទេ។ អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវភាគច្រើនមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី (៦៧%, n=១៨)

បានបង្ហាញនូវការខ្វះទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់អង្គការពួកគេក្នុងការគ្រប់គ្រងការធ្វើបាប ការយាយី និងការរាយការណ៍បញ្ហាដោយយុត្តិធម៌ (រូបភាពទី៥)។ អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសថៃ (៥៧%, n=៤០) កម្ពុជា (៥៩%, n=១៤) ឡាវ (៦៦%, n=២៩) និងវៀតណាម (៨២%, n=៤២)

បានរាយការណ៍ពីទំនុកចិត្តកម្រិតខ្ពស់ជាងទៅលើអង្គការរបស់ពួកគេ។ អ្នកស្រាវជ្រាវភេទស្រី មានទំនុកចិត្តលើការដោះស្រាយដោយអង្គការរបស់ពួកគេនូវការធ្វើបាបនិងការយាយីតិច (៥៤%, n=១០៨)

ជាងអ្នកស្រាវជ្រាវភេទប្រុស (៦៥%, n=៩៧)។ អ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់កណ្តាល ដូចជា សាស្ត្រាចារ្យ (៤២%, n=១២) ឬសាស្ត្រាចារ្យជំនួយ (៤៣%, n=១២)

មានទំនុកចិត្តលើការដោះស្រាយដោយអង្គការរបស់ពួកគេនូវការធ្វើបាបនិងការយាយីតិចជាងទាំងអ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់ទាប ដូចជា និស្សិត (៧២%, n=២៤) និងអ្នកស្រាវជ្រាវក្រោយចប់ថ្នាក់បណ្ឌិត (៥៧%, n=៣៩)

ឬអ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់ខ្ពស់ (៦៩%, n=៤០)។

រូបភាពទី៥: ការឆ្លើយតបរបស់អង្គការព័ត៌មានព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ការយាយី និងការផ្តល់ព័ត៌មាន

ជំនាញភាសាសង្កេតឱកាសស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសមួយចំនួន

ទំនុកចិត្តទាបលើជំនាញភាសាសង្កេតរបស់ពួកគេអាចជាឧបសគ្គដល់សមត្ថភាពរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវ។ អ្នកឆ្លើយមកពីប្រទេសសិង្ហបុរី (៦៦%, n=១៦) ម៉ាឡេស៊ី (៦៨%, n=១៧) និងហ្វីលីពីន (៧១%, n=៣៦) បានរាយការណ៍ពីទំនុកចិត្តខ្ពស់លើជំនាញភាសាសង្កេតរបស់ពួកគេ។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកឆ្លើយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី (៤៣%, n=១៩) បានរាយការណ៍ពីទំនុកចិត្តទាបជាមធ្យមទាបបំផុតលើជំនាញភាសាសង្កេតរបស់ពួកគេ ហើយមានភាពខុសគ្នាធំបំផុតលើទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លើយទាំងឡាយ បន្ទាប់មកគឺប្រទេសវៀតណាម (៥៤%, n=៣៤) និងឡាវ (៥១%, n=២៣)។ ក្នុងអំឡុងពេលសម្ភាស កង្វះភាពស្នាក់នៅជំនាញផ្នែកភាសាសង្កេតត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាឧបសគ្គចំពោះការត្រូវបានទទួលឱ្យចូលទៅក្នុងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ ការទទួលបានជំនួយ ការចេញផ្សាយ ឬការធ្វើបានល្អក្នុងការស្រាវជ្រាវ។

"ខ្ញុំជឿជាក់ថា ជំនាញស្រាវជ្រាវក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសថៃ និងអ្នកស្រាវជ្រាវដទៃទៀត សាស្ត្រាចារ្យដទៃទៀតនៅប្រទេសកំប៉ន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ គឺយើងល្អ ប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស ដូច្នេះយើងមិនអាចចេញផ្សាយការស្រាវជ្រាវនៅលើ Scopus ដូចបស្ចិមប្រទេសបានទេ" - អ្នកឆ្លើយក្នុង KII នៅប្រទេសថៃ។

ផ្ទុយទៅវិញ ភាពប្រសើរខ្ពស់ផ្នែកភាសាក្នុងស្រុកអាចជាកត្តាជំរុញសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវ។ នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់បានចែករំលែកថា សាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅតែចូលចិត្តបង្រៀនជាភាសាក្នុងស្រុក ដូចជាភាសាម៉ាឡេ ជាជាងភាសាអង់គ្លេស។ ភាពប្រសើរខ្ពស់ផ្នែកភាសាក្នុងស្រុកក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការជ្រើសរើសផងដែរ។ នៅប្រទេសប៊្រុយណេដារូសាឡីម ប្រជាជនក្នុងស្រុកក៏មានសិទ្ធិទទួលបានការគាំទ្រដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

"ខ្ញុំគិតថា ការអប់រំភាសាអង់គ្លេសមានសារៈសំខាន់។ ប៉ុន្តែនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋក្នុងស្រុក វាមិនមែនជាកត្តាចម្បងសម្រាប់ការជ្រើសរើសជាបុគ្គលិកនោះទេ។ ពួកគេនៅតែមើលលើភាសាជាតិ គឺភាសាម៉ាឡេ ពីព្រោះមិនមែនសាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់សុទ្ធតែបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសទាំងស្រុងនោះទេ។" - អ្នកឆ្លើយសម្ភាស KII នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

"សម្រាប់ប្រជាជនក្នុងស្រុក ពួកគេមិនចាំបាច់ដាក់ពាក្យស្នើសុំការគាំទ្រនោះទេ។ ពួកគេទទួលបានការគាំទ្រដល់ការចូលរួមការងាររបស់ពួកគេដំបូងម៉្លោះ ពីព្រោះពួកគេមានការគាំទ្រក្នុងស្រុក។ អ្វីដែលសំខាន់គឺការកសាងអ្នកក្នុងស្រុក មែនទេ?"

ចំពោះអ្នកក្រៅស្រុក យើងរំពឹងថា
អ្នកស្រាវជ្រាវនឹងស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌជាបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា។ ដូច្នោះ
ពួកគេនឹងចាំបាច់ត្រូវដាក់ពាក្យឡើងវិញនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចសន្យារបស់ពួកគេ។”-
អ្នកឆ្លើយសម្ភាស XII នៅប្រទេសប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹម

**គុណតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីនៅតែមានឥទ្ធិពលលើបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីភេទខ្លះការ
រាប់បញ្ចូល**

អ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាច្រើនបានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃគុណតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីក្នុងការបង្កើតវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការគោរពចំពោះអ្នកចាស់ទុំ និងឋានានុក្រមដោយផ្អែកលើឋានៈឬតួនាទី។

“ជំនាន់មនុស្សចាស់ និងវិធីសាស្ត្រខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការមិនសួរដេញដោលចាស់ទុំរបស់អ្នក
ដែលជាផ្នែកមួយដែលជ្រកជ្រាបយ៉ាងខ្លាំងនៃវប្បធម៌នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។
ដែលមានន័យថា [អ្នកស្រាវជ្រាវរយៈចំណាស់] នឹងមិនត្រូវបានប្រកួតប្រជែងនោះទេ
ហើយវាកាន់តែសំខាន់ដែលត្រូវមានភាពចុះសម្រុងជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញអ្នក
ជាជាងការសន្ទនាដេញដោលអំពីប្រធានបទណាមួយ ដោយមិនត្រូវរងការកំរាមកំហែង
ឬមិនកំរាមកំហែងដល់អ្នកដទៃ។”- អ្នកឆ្លើយសម្ភាស XII
ដែលមានបទពិសោធន៍នៅទូទាំងតំបន់⁸

អ្នកចូលរួមសម្ភាសមានអារម្មណ៍ថា តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានវប្បធម៌បុរសនិយម
ដែលមានផលប៉ះពាល់ចម្រុះទៅលើអ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវ។ អ្នកចូលរួមមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានអារម្មណ៍ថា
ស្ត្រីមានឋានៈទាបជាងបុរសនៅក្នុងសង្គម។
បុរសត្រូវបានគេមើលឃើញថាកាន់មុខកំណែងជាអ្នកដឹកនាំញឹកញាប់ជាង
និងត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពសម្រាប់ការងារជាក់ស្តែង ហើយស្ត្រីត្រូវបានគេយល់ថាចូលចិត្តនៅផ្ទះ។

នៅពេលស្វែងរកអាជីពស្រាវជ្រាវ អ្នកចូលរួមមានអារម្មណ៍ថា ស្ត្រីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពិចារណាពីជីវិតគ្រួសារ
និងទំនួលខុសត្រូវក្នុងការចិញ្ចឹមកូន។
ស្ថានភាពនេះក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញដោយចំអកទូកឡើយផងដែរថាជាឱកាសសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងករណីខ្លះ៖
ដោយបុរសត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារ
និងជាញឹកញយទទួលយកការងារមានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ជាង
ដែលនាំឱ្យស្ត្រីទទួលយកប្រាក់បំណាច់ហិរញ្ញវត្ថុទាបជាងដែលផ្តល់ជូនជាធម្មតាដោយអាជីពស្រាវជ្រាវ។

“នៅប្រទេសកម្ពុជា ខ្ញុំបានដាក់សំណើមួយ ហើយនិយាយថា
គេខ្ញុំអាចឱ្យនាងធ្វើការជាមួយយើងបានទេ? ហើយថៅកែរបស់នាងនិយាយថា ទេ?
អ្នកគ្រប់គ្នាកំពុងធ្វើការលើគម្រោងឥឡូវនេះ
ដូច្នោះយើងត្រូវការឱ្យនរណាម្នាក់នៅផ្ទះចាំទទួលទូរសព្ទ ឬនៅការិយាល័យចាំទទួលទូរសព្ទ។”
- អ្នកឆ្លើយសម្ភាស XII ដែលមានបទពិសោធន៍នៅទូទាំងតំបន់

“សាស្ត្រាចារ្យភេទស្រីមួយចំនួនមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុទេ
ព្រោះពួកគេមានស្នាមមីជាអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារ។ ដូច្នោះ
ចំពោះសាស្ត្រាចារ្យភេទស្រីប្រភេទនេះ ពួកគេអាចផ្ដោតលើការសិក្សារបស់ពួកគេ
ហើយមិនចាំបាច់រំពឹងផ្អែកលើកម្រិតវប្បធម៌ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារពួកគេទេ។”-
អ្នកឆ្លើយសម្ភាស XII នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

២.

⁸ អ្នកឆ្លើយ XII របស់យើងមួយចំនួនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជា “តំបន់”
នៅពេលពួកគេមានបទពិសោធន៍ទូលំទូលាយក្នុងការអនុវត្តនិង/ឬដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសលើសពី ៣ នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

ការគាំទ្រពីស្ថាប័នស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់នៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់

នៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានកត់សម្គាល់ថា ពួកគេប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គខាងរចនាសម្ព័ន្ធនិងស្ថាប័នជាច្រើន ដែលរារាំងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវ។ ឧបសគ្គទូទៅដែលអ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវបានលើកឡើងរួមមាន ពេលវេលាមិនគ្រប់គ្រាន់ ប្រាក់បំណាច់មិនគ្រប់គ្រាន់ ការណែនាំមានកម្រិត ការមិនពេញចិត្តនឹងរបៀបដែលអង្គការពាយកម្លែងសមិទ្ធកម្មស្រាវជ្រាវ និងឧបសគ្គខាងរដ្ឋបាល ដូចជា ដំណើរការអនុញ្ញាតខាងសីលធម៌ដ៏វែងឆ្ងាយ។

កង្វះខាតពេលវេលានិងធនធាន គឺជាឧបសគ្គចំពោះការស្រាវជ្រាវប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់

នៅទូទាំងតំបន់ អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវបានរាយការណ៍ថាមានពេលវេលាមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវ (រូបភាពទី៦)។ ចំណុចនេះលេចធ្លោជាងគេនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី (៧៧%, n=២១) និងហ្វីលីពីន (៥៥%, n=២៩)។ មូលហេតុចម្បងនៃកង្វះខាតពេលវេលារួមមានបន្ទុកការងាររដ្ឋបាលច្រើនទាក់ទងនឹងភារកិច្ចទាក់ទងនឹងការបង្រៀន ដូចជា ការដាក់ពិន្ទុ និងការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា នេះបើយោងតាមអ្នកឆ្លើយសម្ភាស KII។

អ្នកឆ្លើយភាគច្រើនមកពីប្រទេសកម្ពុជា (៦៤%, n=១៦) ឡាវ (៦៤%, n=២៨) និងហ្វីលីពីន (៥៣%, n=២៧) មានអារម្មណ៍ថា អង្គការរបស់ពួកគេផ្តល់អាទិភាពដល់សកម្មភាពផ្សេងទៀត ដែលភាគច្រើនជាការបង្រៀន ជាងការស្រាវជ្រាវ។ អ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់ទាប (៥៩%, n=៤១) នឹងសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃមហាវិទ្យាល័យ (៥២%, n=៣១) ទំនងជារាយការណ៍ថាមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវ ខណៈពេលសាស្ត្រាចារ្យតែ ៣៥% (n=១០) និងសាស្ត្រាចារ្យជំនួយតែ ៣៦% (n=១០) ប៉ុណ្ណោះមានអារម្មណ៍ដូចគ្នា។

អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីស្ថាប័នទទួលមូលនិធិពីចក្រភពអង់គ្លេស (៦៦%, n=៣១) និងវិស័យឯកជនឬឧស្សាហកម្ម (៦៨%, n=២១) ទំនងជារាយការណ៍ថាមានពេលវេលាស្រាវជ្រាវគ្រប់គ្រាន់ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងស្ថាប័ន ដែលទទួលមូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាល (៦០%, n=៥៧)។

រូបភាពទី៦៖ ទស្សនៈរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវអំពីពេលវេលាដែលមានសម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវ

អ្នកចូលរួមជាច្រើនក៏មានកង្វល់អំពីកង្វះការគាំទ្រពីអង្គការសម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវផងដែរ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការមិនមានកម្មវិធីដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីគាំទ្រដល់ការសិក្សាថ្មីៗ និងជំនួយមានកម្រិតដល់អ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់ទាប សម្រាប់ការរកបាននូវជំនួយដំបូង ឬការសរសេរអត្ថបទចេញផ្សាយនានា។ ជាពិសេសអ្នកចូលរួមមកពីប្រទេសឡាវ និងកម្ពុជា បានលើកឡើងថា ការមិនមានមូលនិធិក្នុងស្រុកគឺជាឧបសគ្គចំពោះការស្រាវជ្រាវប្រកបដោយចីរភាពរយៈពេលវែង។

“គ្មានពេលវេលាស្រាវជ្រាវទេ ពីព្រោះអ្នកដឹងទេ ភារកិច្ចរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាល

ក្រៅពីការថែទាំអ្នកជំងឺ និងការធ្វើកិច្ចការរដ្ឋបាលផ្សេងៗ
ពួកគេក៏ត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវផងដែរ។
ប្រសិនបើពួកគេមិនអាចបង្កើតលទ្ធផលស្រាវជ្រាវក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំបានទេ
ពួកគេនឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មមួយចំនួនពីថ្នាក់ក្រុង។" - អ្នកឆ្លើយសម្ភាស XII
នៅប្រទេសវៀតណាម

លើសពីនេះ អ្នកចូលរួមបានគូសបញ្ជាក់ថា រចនាសម្ព័ន្ធជំរុញទឹកចិត្តរបស់ស្ថាប័ន ដូចជា
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការឡើងឋានៈ មិនរួមបញ្ចូលការស្រាវជ្រាវគ្រប់ពេលនោះទេ។
ការណ៍នេះតែងនាំឱ្យមានការថយចុះការកាត់ទ្រូសម្រាប់សកម្មភាពស្រាវជ្រាវ។

"នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានអប់រំនៅប្រទេសឡាវ ទោះបីជាមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់ក្តី
ការឡើងឋានៈនៅតែផ្អែកលើការបង្រៀនជាជាងការស្រាវជ្រាវ។ ជាលទ្ធផល
មនុស្សម្នាក់អាចបន្តនៅក្នុងតំណែងដដែលរយៈពេលប្រាំឆ្នាំឡើងទៅក៏មាន។
ការឡើងឋានៈតាមរយៈចំណាត់ថ្នាក់ស្រាវជ្រាវគឺជាការលំបាក
ព្រោះមិនមានការកាត់ទ្រូសជាប់លាប់ឬជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់សកម្មភាពស្រាវជ្រាវទេ។" -
អ្នកឆ្លើយសម្ភាស XIII នៅប្រទេសឡាវ

អ្នកស្រាវជ្រាវនៅស្ថាប័នទទួលមូលនិធិពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅប្រទេសវៀតណាម និងថៃ
បានរាយការណ៍ថាទទួលបានធនធាន ការបណ្តុះបណ្តាល និងការកាត់ទ្រូសច្រើនជាង
បើប្រៀបធៀបនឹងស្ថាប័នទទួលមូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាល។ នៅប្រទេសវៀតណាម
ទ្រេងងនៃអ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវពីស្ថាប័នទទួលមូលនិធិពីចក្រភពអង់គ្លេសបានយល់ស្របខ្លាំងថា
ពួកគេមានលទ្ធភាពទទួលបានធនធានគ្រប់គ្រាន់ (៧០%, n=១៦)
បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវទទួលមូលនិធិពីក្នុងស្រុក (៣៦%, n=១២)។ នៅប្រទេសថៃ
ត្រូវបានសង្កេតឃើញថាមាននិន្នាការស្រដៀងគ្នានេះដែរ ពោលគឺ ៤៤% (n=៧)
នៃអ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវទទួលមូលនិធិពីចក្រភពអង់គ្លេសបានយល់ស្របខ្លាំងថា
ពួកគេមានលទ្ធភាពទទួលបានធនធានគ្រប់គ្រាន់ បើប្រៀបធៀបទៅនឹង ១៩% (n=៦)
នៅស្ថាប័នទទួលមូលនិធិពីក្នុងស្រុក។

ពេលវេលាសម្រាប់ផ្តល់ការអនុញ្ញាតខាងសីលធម៌រវាងដល់សមិទ្ធកម្មស្រាវជ្រាវ

ការិយាល័យគេយូឡាង និងពេលវេលាប្រកាសសម្រាប់ផ្តល់ការអនុញ្ញាតខាងសីលធម៌
គឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលធ្លាប់ត្រូវបានរាយការណ៍នៅទូទាំងតំបន់។
អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការអ្នកផ្តល់មូលនិធិនិងដៃគូអន្តរជាតិ
ដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងពេលវេលារបស់ពួកគេ
ដោយផ្អែកលើសមត្ថភាពក្នុងស្រុកសម្រាប់ការពិនិត្យត្រឹមត្រូវតាមសីលធម៌។ អ្នកចូលរួមសម្ភាស XII
បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពសីលធម៌ស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសដែលវាកំពុងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង
ដល់ពេលវេលាកំណត់នៃការស្រាវជ្រាវ ដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ា ទីម័រឡេស្តេ និងឡាវ។

នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាស អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និងទីម័រឡេស្តេ
បានបង្ហាញនូវបំណងចង់ឱ្យមានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យសីលធម៌លក្ខណៈវិមជ្ឈការ
បន្ថែមលើគណៈកម្មាធិការជាតិ ដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះប្រតិបត្តិការ។

" នៅប្រទេសភាគច្រើន
ស្ថាប័នឬសាកលវិទ្យាល័យមានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យសីលធម៌ស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនផ្ទាល់
។ ប៉ុន្តែនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអប់រំនៅតែមានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យសីលធម៌វិមជ្ឈការ
ប៉ុន្តែវាមិនអាចកាត់ទ្រូសតម្រូវការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបានទេ។ ហើយយ៉ាងណាក៏ដោយ
ពួកគេមិនបានកាត់ទ្រូសការបង្កើតគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យសីលធម៌សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យ
នីមួយៗទេ។" - អ្នកឆ្លើយសម្ភាស XII នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

**អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវរាយការណ៍ពីលទ្ធភាពទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល មូលនិធិ
និងការណែនាំនៅមានកម្រិត**

អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវជាទូទៅបានរាយការណ៍ពីការលំបាកក្នុងការទទួលបានកម្មវិធីនិងមូលនិធិដើម្បីកសាងជំនាញស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេ។ អ្នកចូលរួមជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថា ចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនិងជាតិមានឥទ្ធិពលលើការទទួលបានមូលនិធិនិងឱកាសស្រាវជ្រាវ។ ដោយសារស្នាដៃស្រាវជ្រាវត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាទូទៅទៅនឹងចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ ការណ៍នេះអាចនាំឱ្យមានសម្ពាធក្នុងការបង្កើនស្នាដៃស្រាវជ្រាវ។ លើសពីនេះ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំណាត់ថ្នាក់សម្រាប់ការងារសម្ព័ន្ធជាតិឬអន្តរជាតិមិនមានសមធម៌រហូតនោះទេ។ ឧទាហរណ៍ នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យគឺផ្អែកលើឆ្នាំបង្កើតប៉ុណ្ណោះ ជាជាងស្នាដៃស្រាវជ្រាវឬឥទ្ធិពល។

“ដូច្នេះចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺផ្អែកលើឆ្នាំដែលពួកគេបើក។ មិនមែនផ្អែកលើប្រព័ន្ធរាយការណ៍ឬមូលបត្រអ្នកទេ។ ពួកគេមិនរាយការណ៍ជាមួយស្នាដៃស្រាវជ្រាវទេ។ ពួកគេមិនរាយការណ៍ជាមួយធនធានមនុស្សណាមួយឡើយ។” - អ្នកឆ្លើយសម្ភាស XII នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

ការពេញចិត្តនឹងការណែនាំនិងការគាំទ្រមានភាពប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងតំបន់ និងតាមលក្ខណៈអក្ខរសញ្ញាណ (រូបភាពទី៧)។ អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវមកពីប្រទេសវៀតណាម និងឡាវ មានការពេញចិត្តបំផុតជាមួយនឹងការណែនាំដែលពួកគេបានទទួល ដោយមាន ៧១% (n=៤៥ និង n=៣២ រៀងគ្នា) ដែលបញ្ជាក់ថា ពួកគេពេញចិត្ត។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកស្រាវជ្រាវពីប្រទេសហ្វីលីពីន (៤៧%, n=២៥) សិង្ហបុរី (៣៨%, n=១០) និងម៉ាឡេស៊ី (៣៥%, n=៩) បានរាយការណ៍ពីការពេញចិត្តកម្រិតទាបជាងនេះ។ ភាគច្រើន (> ៥០%) នៃអ្នកស្រាវជ្រាវ ECR (n=៦៥) និងសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃមហាវិទ្យាល័យ (n=៣៣) មានការពេញចិត្តនឹងការណែនាំនិងការគាំទ្រដែលពួកគេបានទទួល។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់កណ្តាល ដូចជា សាស្ត្រាចារ្យ (៦១%, n=១៧) និងសាស្ត្រាចារ្យជំនួយ (៥១%, n=១៤) បានរាយការណ៍ពីបទពិសោធន៍អព្យាក្រឹតឬអវិជ្ជមាន។ អ្នកចូលរួមភេទស្រីបានរាយការណ៍ពីការពេញចិត្តលើការណែនាំរបស់ពួកគេចំនួននេះបន្តិច ដោយស្រ្តីដែលបង្ហាញពីការពេញចិត្តមាន ៥៦% (n=១១៣) ធៀបនឹងបុរសមាន ៥៩% (n=៨៨) និងបុគ្គលដែលមានអក្ខរសញ្ញាណភេទផ្សេងៗមាន ៦២% (n=៥)។

រូបភាពទី៧: ការពេញចិត្តរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវលើកម្រិតនៃការណែនាំដែលពួកគេទទួលបាន

ប្រាក់បំណាច់សម្រាប់សកម្មភាពស្រាវជ្រាវមិនមានសមធម៌រហូតនោះទេ

អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញពីការពេញចិត្តកម្រិតខុសៗគ្នាទាក់ទងនឹងប្រាក់បំណាច់ដែលពួកគេទទួលបានសម្រាប់

បំពេលវេលាដែលពួកគេបែងចែកលើសកម្មភាពស្រាវជ្រាវ (រូបភាពទី៨)។

អ្នកចូលរួមដែលកាន់តួនាទីផ្ដោតលើការបង្រៀនឬថ្នាក់ក្រោម ដូចជា សាស្ត្រាចារ្យ សាស្ត្រាចារ្យជំនួយ ជំនួយការស្រាវជ្រាវ និងនិស្សិត ជាទូទៅបានរាយការណ៍ពីការពេញចិត្តកម្រិតទាប ដោយមានអត្រារៀងគ្នា ៤០% (n=១១), ៤៣% (n=១២), ៤៨% (n=២២) និង ៤៨% (n=១៦)។

អ្នកចូលរួមដែលកាន់មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់មានការពេញចិត្តច្រើនជាងនេះបន្តិចជាមួយនឹងប្រាក់បំណាច់របស់ពួកគេ (៥០%-៥៧%)។

អ្នកចូលរួមសម្ភាសជាច្រើនបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃប្រាក់បំណាច់សមរម្យសម្រាប់ពេលវេលាស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេ ដោយមិនគិតពីភេទឬសញ្ជាតិឡើយ។

ពួកគេក៏បានបញ្ជាក់ពីតម្រូវការឱ្យមាននូវអត្ថប្រយោជន៍មិនមែនប្រាក់ ដូចជា ការគាំទ្រគ្រួសារ

និងការធានារ៉ាប់រងសុខភាព។ អ្នកចូលរួមសម្ភាសបានគូសបញ្ជាក់ថា នៅប្រទេសមួយចំនួន

បុគ្គលិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមលើការក៏ចូលរួមរបស់ពួកគេ

ដោយមិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែម។ ជាពិសេសចំពោះអ្នកស្រាវជ្រាវប្រើការក្នុងវិស័យសុខាភិបាល

នេះគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយ។

រូបភាពទី៨: ការពេញចិត្តរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវលើប្រាក់បំណាច់សម្រាប់ពេលវេលាស្រាវជ្រាវតាមប្រទេស

អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវភាគច្រើន (៧៧%, n=២១) នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី មានអារម្មណ៍ថាមិនទទួលបានប្រាក់បំណាច់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កិច្ចការខ្លះៗប្រើប្រាស់ស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេទេ។ នៅប្រទេសដទៃទៀត មានការបែងចែកទស្សនៈច្រើន ដោយអ្នកឆ្លើយប្រហែលពាក់កណ្តាលពេញចិត្ត និងពាក់កណ្តាលមិនពេញចិត្ត។ អ្នកចូលរួមភេទស្រីបានរាយការណ៍ថា មានអារម្មណ៍មិនសូវពេញចិត្តនឹងប្រាក់បំណាច់ដែលពួកគេទទួលបានសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវទេ (៤៨%, n=១០៦) បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបុរស (៥៣%, n=៨៥) (រូបភាពទី៩)។

រូបភាពទី៩: ការពេញចិត្តរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងប្រាក់បំណាច់សម្រាប់ពេលវេលាស្រាវជ្រាវតាមភេទ

កង្វះតម្លាភាពក្នុងរបៀបដែលអង្គការវាស់ស្ទង់សមិទ្ធកម្មស្រាវជ្រាវប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់អ្នកស្រាវជ្រាវ

អ្នកឆ្លើយជាមួយនៅក្នុងតំបន់មានការពេញចិត្តខ្លាំងជាមួយនឹងរបៀបដែលអង្គការរបស់ពួកគេវាស់ស្ទង់សមិទ្ធកម្មស្រាវជ្រាវ។ ការមិនពេញចិត្តនឹងរបៀបវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មស្រាវជ្រាវមានកម្រិតខ្លាំងជាងក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវមកពីប្រទេសហ្វីលីពីន (៣៩%, n=៤៣) ម៉ាឡេស៊ី (៣៨%, n=១៧) និងសិង្ហបុរី (៣៤%, n=១៧) ដែលបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តលើរបៀបដែលអង្គការរបស់ពួកគេវាស់ស្ទង់សមិទ្ធកម្មស្រាវជ្រាវ (រូបភាពទី១០)។

រូបភាពទី១០: ការពេញចិត្តរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវលើរបៀបដែលអង្គការរបស់ពួកគេវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មស្រាវជ្រាវ

ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងរបៀបដែលអង្គការរបស់ខ្ញុំវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មស្រាវជ្រាវ ឧ. ឯកសារចេញផ្សាយផ្នែកអប់រំ ឬការស្នើសុំជំនួយស្រាវជ្រាវ។

ចម្លើយសម្ភាស KII បានបង្ហាញថា ថ្វីបើអ្នកចូលរួមភាគច្រើនយល់ស្របនឹងការណែនាំដែលអង្គការរបស់ពួកគេផ្ដោតលើការប្រើប្រាស់ការចេញផ្សាយនៅក្នុងកាលិកប្រក្រតិយល់មានឥទ្ធិពលខ្ពស់ដើម្បីវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មស្រាវជ្រាវក្តី ក៏ការសង្កត់ធ្ងន់ជ្រុលហួសហេតុលើការកំណត់យកការចេញផ្សាយជាដ្ឋានស្ថិតភាពជោគជ័យបានផ្តល់ជាមុខវិជ្ជាជីវៈអរិជ្ជមាន។ អ្នកចូលរួមមានអារម្មណ៍ថាវាបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុចរិតភាពនៃការស្រាវជ្រាវ និងបង្កើនការប្រកួតប្រជែងមិនល្អក្នុងការនិពន្ធ ក្នុងចំណោមអ្នកសហការនិងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នានៃអាជីព។

អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវក៏មានអារម្មណ៍ថា កង្វះកម្លាំងការងារការផ្តល់ជំនួយស្រាវជ្រាវខាងក្នុង និងការជំរុញអាចបង្កើតបរិយាកាសពោរពេញដោយសម្ពាធមួយ។

"ខ្ញុំគិតថា វាមានភាពមិនច្បាស់លាស់និងបង្កជាគ្រឿងបាញ់មួយយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះវាដូចជាប្រអប់ខ្នោះមួយអីចឹង។ រឿងតែមួយគត់ដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសញ្ញាបង្ហាញថា អ្នកអាចធ្វើបានល្អ គឺការពិនិត្យលើវិវាទកំណត់ការប្រកួតប្រជែង។ ប៉ុន្តែចុះបើសិនជានរណាម្នាក់នៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យសម្រេចថា ហេ! ការស្រាវជ្រាវរបស់ម្នាក់នេះប៉ះពាល់ខាងនយោបាយច្រើនពេក?" - អ្នកឆ្លើយសម្ភាស KII នៅប្រទេសសិង្ហបុរី

ចម្លើយសម្ភាស KII បានបង្ហាញថា ការសង្កត់ធ្ងន់ជ្រុលហួសហេតុលើការកំណត់យកការចេញផ្សាយជាដ្ឋានស្ថិតភាពជោគជ័យ បានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពសុចរិតនៃការស្រាវជ្រាវ និងបង្កើនការប្រកួតប្រជែងមិនល្អក្នុងការនិពន្ធ ក្នុងចំណោមអ្នកសហការនិងអ្នកស្រាវជ្រាវ នៅដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នានៃអាជីព។ នៅពេលអ្នកចូលរួមសម្ភាស KII ត្រូវបានសួរថា ចុះតើវាដ្ឋានស្ថិតភាពជោគជ័យក្នុងការស្រាវជ្រាវណាដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នោះ? ពួកគេបានលើកឡើងពីរដ្ឋានស្ថិតភាពជោគជ័យ ដូចជា ឥទ្ធិពលក្នុងពិភពពិត ជំនាញទំនាក់ទំនងល្អ ជំនាញអន្តរបុគ្គល និងវត្តភាព សុចរិតភាព និងមហិច្ឆតា។

"ឱ្យប្រាកដទៅ អ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅពេលនេះគឺថា អ្នកផ្ដោតលើការផលិតកាលិកប្រក្រតិយល់មានឥទ្ធិពលខ្ពស់ ហើយវាបង្កើតជាការបំពានជាច្រើនលើក្រមសីលធម៌ស្រាវជ្រាវ។" - អ្នកឆ្លើយសម្ភាស KII នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

៣.

អ្នកផ្តល់មូលនិធិស្រាវជ្រាវនិងអ្នកសហការបរទេសគួរឱ្យតម្លៃបន្ថែមដល់ជំនាញក្នុងស្រុក

ខណៈពេលភាពជាដៃគូនិងការផ្តល់មូលនិធិអន្តរជាតិបាននាំមកនូវធនធានសំខាន់ៗ ភាពបញ្ចេញឱ្យឃើញ និងឱកាសសម្រាប់កិច្ចសហការនៅប្រទេសគំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ អ្នកចូលរួមក៏បានលើកឡើងពីកង្វល់អំពីឥទ្ធិពលនៃភាពជាដៃគូទាំងនោះទៅលើស្វ័យភាពនៃការស្រាវជ្រាវផងដែរ។ អ្នកស្រាវជ្រាវនៅទូទាំងតំបន់ ជាពិសេសអ្នកស្រាវជ្រាវ ECR និងអ្នកនៅប្រទេសចំណូលទាប បានសម្តែងក្តីកង្វល់អំពីឥទ្ធិពលរបស់អ្នកផ្តល់មូលនិធិអន្តរជាតិនិងអ្នកស្រាវជ្រាវបរទេសក្នុងការកំណត់អាទិភាព ស្រាវជ្រាវរបស់ជាតិ។ កង្វល់ទាំងនេះមិនត្រឹមតែកើតចេញពីវិសមភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងកើតចេញពីដំណែលខាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនយោបាយដែលបន្តជះឥទ្ធិពលដល់លំហូរមូលនិធិ ថាមវន្តអំណាចស្ថាប័ន និងកិច្ចសហការរវាងប្រទេសនានាទៀតផង។

ការផ្តល់មូលនិធិដោយម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិជះឥទ្ធិពលដល់របៀបវារៈស្រាវជ្រាវរបស់ជាតិ

ភាគច្រើននៃអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី (៥៤%, n=២៤) និងឥណ្ឌូនេស៊ី (៤៥%, n=៣៤) មានអារម្មណ៍ថា អាទិភាពស្រាវជ្រាវនៃអង្គការរបស់ពួកគេត្រូវគ្នានឹងអាទិភាពសម្រាប់បរិបទរបស់ពួកគេ (រូបភាពទី១១)។ នៅប្រទេសដទៃទៀតទាំងអស់ អ្នកស្រាវជ្រាវភាគច្រើនមានអារម្មណ៍ថា អ្នកផ្តល់មូលនិធិអន្តរជាតិ និង/ឬអ្នកស្រាវជ្រាវបរទេស គ្របសង្កត់លើអាទិភាពស្រាវជ្រាវនៃប្រទេសរបស់ពួកគេ។ លើសពីនេះ អ្នកស្រាវជ្រាវ ECR និងអ្នកនៅក្នុងវិស័យមីក្រូជីវសាស្ត្រនិងវិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈ (សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ - អ្នកឆ្លើយសម្រង់មតិ) ទំនងជាមានអារម្មណ៍ថា អ្នកផ្តល់មូលនិធិអន្តរជាតិនិងអ្នកស្រាវ ជ្រាវបរទេសគ្របសង្កត់លើអាទិភាពស្រាវជ្រាវរបស់ជាតិ។

រូបភាពទី១១: ទស្សនៈរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវលើគុណភាពនៃមូលនិធិស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិលើអាទិភាពស្រាវជ្រាវរបស់ជាតិ

កង្វល់អំពីការគ្របសង្កត់ដោយបរទេសលើអាទិភាពស្រាវជ្រាវ គឺទាក់ទងនឹង ជ.ស.ស.ក្នុងប្រជាជនម្នាក់ របស់ប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (Spearman⁹ $r = -0,៨៣$, $p=0,០១៥$ - រូបភាពទី១២)។ អ្នកផ្តល់មូលនិធិស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសចំណូលទាបទំនងជាគិតថា អ្នកផ្តល់មូលនិធិអន្តរជាតិនិងអ្នកស្រាវជ្រាវបរទេសគ្របសង្កត់លើអាទិភាពស្រាវជ្រាវរបស់ប្រទេសពួកគេ។ អ្នកនៅប្រទេសចំណូលខ្ពស់ទំនងជាមិនមានកង្វល់ដូចគ្នានេះទេ ព្រោះពួកគេមានអារម្មណ៍ថា ការណ៍ដែលពួកគេមិនសូវរំពឹងផ្អែកលើអ្នកផ្តល់មូលនិធិអន្តរជាតិអន្តរក្រសួងក៏ឱ្យពួកគេមានភាពបត់បែនកាន់តែច្រើនក្នុងការកំណត់អាទិភាពស្រាវជ្រាវ។

⁹ មេគុណទំនាក់ទំនងចំណាត់ថ្នាក់របស់ Spearman គឺជាវង្វាស់មិនមែនប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃកម្លាំងនិងទិសដៅនៃទំនាក់ទំនងមូលដ្ឋាននៃភាពអាស៊ីមេត្រិក ដែលមានចាប់ពី - ១ (អវិជ្ជមានគុណ) ដល់ +១ (វិជ្ជមានគុណ)។

រូបភាពទី១២៖

ទស្សនៈរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវលើគុណភាពនៃមូលនិធិស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិលើអាទិភាពស្រាវជ្រាវរបស់ជាតិដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយផ.ស.ស.¹⁰

ការធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពរវាង ឱកាស និង ហានិភ័យ ក្នុងភាពជាដៃគូអន្តរជាតិ

កិច្ចសហការជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិ ដូចជា តាមរយៈកម្មវិធីបង្កាត់ប្តូរ និងដែលនាំឱ្យមានការរួមគ្នាសរសេរបានកើនឡើងនិងកំពុងឡើង នេះបើយោងតាមអ្នកចូលរួមមកពីប្រទេសវៀតណាម ហ្វីលីពីន និងឡាវ។ ខណៈពេលភាពជាដៃគូអន្តរជាតិផ្តល់នូវធនធានដ៏មានតម្លៃនិងភាពបញ្ចេញឱ្យឃើញ អ្នកចូលរួមសម្ភាស XII មួយចំនួនមានអារម្មណ៍ថា ភាពជាដៃគូទាំងនោះក៏អាចបន្ទាបតម្លៃជំនាញក្នុងស្រុក និងផ្តល់អាទិភាពដល់គោលដៅរបស់ដៃគូអន្តរជាតិឬដៃគូមានធនធានខ្ពស់ផងដែរ។

ជាមួយ អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវដែលត្រូវបានស្រង់មកមានអារម្មណ៍ថា ពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកថាជាដៃគូស្មើភាពនៅពេលធ្វើការជាដៃគូជាមួយអង្គការនិងក្រុមការងារផ្សេងទៀត (៧២%, n=២៤២)។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកត្រូវសម្ភាសបានយល់ឃើញថា វាមានការពិបាកក្នុងការរក្សាស្វ័យភាពរបស់ពួកគេក្រោមសម្ពាធពេលវេលានិងក្នុងស្ថានភាពដែលមូលនិធិក្នុងស្រុកនៅមានកម្រិត។

"អ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិមួយចំនួនប្រើប្រាស់ដៃគូក្នុងស្រុករបស់ពួកគេដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យ ហើយមិនរាប់បញ្ចូលពួកគេនៅក្នុងការវិភាគទេ - យើងហៅវាថា ចក្រពត្តិនិយមខាងសិក្សាការៗ។ អ្នកស្រាវជ្រាវ លោកខាងលិចមួយចំនួននឹងចាត់ទុកសមភាពក្នុងស្រុករបស់ពួកគេជាជំនួយការស្រាវជ្រាវ ជាជាងអ្នកស្រាវជ្រាវស្មើភាព។ នោះជាបញ្ហាខ្លាំងណាស់។" - អ្នកឆ្លើយសម្ភាស XII នៅប្រិយណេដារូសាឡីម

"ស្វ័យភាពសំដៅលើសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការងារដែលពួកគេ [ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ] ចង់ធ្វើ ផ្ទុយពីការធ្វើជាអ្នកម៉ៅការងារសម្រាប់អង្គការឬសម្ព័ន្ធជំជាង និងលើសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការដើរចេញ ដោយការដើរចេញនោះមិនមានកម្មវិធានអវិជ្ជមានលើអ្នក ជីវិតរបស់អ្នក ការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នក ឬស្ថាប័នរបស់អ្នក។ វាពិបាកនៅក្នុងស្ថាប័នដែលពឹងផ្អែកលើមូលនិធិពីម្ចាស់ជំនួយខាងក្រៅ ពីព្រោះប្រាក់ខែរបស់អ្នកមិនខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរស់រាននោះទេ។ សូម្បីតែនៅកម្រិតសាស្ត្រាចារ្យក៏ដោយ ក៏វាជាបញ្ហាដែរ។ អ្នកត្រូវតែស្វែងរកតុល្យភាពរវាងការបង្រៀន ទល់នឹងការស្រាវជ្រាវ ទល់នឹងការដេញតាមមូលនិធិពីម្ចាស់ជំនួយ។" - អ្នកឆ្លើយសម្ភាស XII ដែលមានបទពិសោធន៍នៅទូទាំងតំបន់

¹⁰ % នៃការយល់ស្រប គឺជាផលបូកនៃពាក្យថា យល់ស្របខ្លះ និង យល់ស្របខ្លាំង។ សូមមើលវិធីសាស្ត្រ "ការវិភាគសម្រង់មតិ" សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

នៅប្រទេសភាគច្រើន អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវភាគច្រើនមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានផ្តល់តម្លៃស្មើគ្នា បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកវិជ្ជាជីវៈស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេនៅបស្ចឹមប្រទេសឬប្រទេសចំណូលខ្ពស់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចម្លើយមានកម្រិតភាពខុសគ្នាខ្ពស់។

អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី (៥០%, n=១៣) និងសិង្ហបុរី (៤៨%, n=១១) អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានផ្តល់តម្លៃតិចជាងសហការីរបស់ពួកគេនៅបស្ចឹមប្រទេស ឬប្រទេសចំណូលខ្ពស់ (រូបភាពទី១៣)។

រូបភាពទី១៣:

អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានផ្តល់តម្លៃស្មើគ្នាទៅនឹងអ្នកវិជ្ជាជីវៈស្រាវជ្រាវនៅបស្ចឹមប្រទេសឬប្រទេសចំណូលខ្ពស់ តាមប្រទេស។

នៅប្រទេសវៀតណាម ៤៦% (n=១០) នៃអ្នកឆ្លើយដែលទទួលមូលនិធិពីចក្រភពអង់គ្លេសមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានផ្តល់តម្លៃស្មើគ្នា បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសហការីរបស់ពួកគេនៅបស្ចឹមប្រទេសឬប្រទេសចំណូលខ្ពស់ ដែលទាបជាង ៦០% (n=២០) ដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងវិស័យដែលទទួលមូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាល។ អ្នកឆ្លើយដែលទទួលមូលនិធិពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅប្រទេសវៀតណាមក៏បានរាយការណ៍ពីការយល់ឃើញជាវិជ្ជមាន អំពីការគាំទ្រពីស្ថាប័នសម្រាប់សុខភាពនិងសុខុមាលភាព (៨០%, n=២០) ពេលវេលាដែលមានសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ (៧៦%, n=១៩) និងការអភិវឌ្ឍអាជីព (៧០%, n=១៤)។ (រូបភាពទី១៤)។

នៅប្រទេសថៃ សមាមាត្រនៃអ្នកឆ្លើយដែលមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានផ្តល់តម្លៃស្មើគ្នា គឺស្រដៀងគ្នារវាងបុគ្គលិកដែលទទួលមូលនិធិពីចក្រភពអង់គ្លេស (៥០%, n=៦) និងបុគ្គលិកដែលទទួលមូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាល (៥៧%, n=១៧)។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ៨០% (n=១២) នៃអ្នកឆ្លើយដែលទទួលមូលនិធិពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅប្រទេសថៃបានយល់ស្របថា តម្រូវការសុខភាព ផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយរបស់ពួកគេត្រូវបានគាំទ្រ ដែលស្ទើរតែទ្វេដងនៃសមាមាត្រនៅក្នុងវិស័យដែលទទួលមូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាល (៥០%, n=១៦)។

រូបភាពទី១៤:

អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានផ្តល់តម្លៃស្មើគ្នាទៅនឹងអ្នកវិជ្ជាជីវៈស្រាវជ្រាវនៅបណ្ណាល័យប្រទេសប្រទេសចំណូលខ្ពស់ តាមបរិបទស្រាវជ្រាវ

កត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនយោបាយអាចប៉ះពាល់ដល់ការទទួលបានមូលនិធិស្រាវជ្រាវ និងឱកាសសហការ

ភាពតានតឹងដោយសារកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនយោបាយរវាងប្រទេសនានាក៏បានលេចឡើងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសផងដែរ។ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយដំណើរនៃអាណានិគម សង្គ្រាម និងអន្តរកម្មនៃប្រទេសនៅតែបន្តជះឥទ្ធិពលដល់បរិយាកាសស្រាវជ្រាវនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ថាមវន្តទាំងនេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការទទួលបានមិនស្មើគ្នានូវមូលនិធិអន្តរជាតិ និងឱកាសសហការ។

ទំនាក់ទំនងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបង្កើតឡើងដោយអាណានិគមអាចប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការទទួលបានមូលនិធិស្រាវជ្រាវ។ នៅប្រទេសវៀតណាម ទំនាក់ទំនងស្នូកស្នាញរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្លុកសកលពីសង្គ្រាមវៀតណាម និងកម្មវិធានរបស់វា អាចបង្កើតវេទម្តីភាពខាងនយោបាយ និងឧបសគ្គខាងរដ្ឋបាលសម្រាប់ស្ថាប័នវៀតណាមនានាដែលស្វែងរកមូលនិធិឬភាពជាដៃគូស្រាវជ្រាវ។ នៅប្រទេសកម្ពុជា អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវមួយចំនួនមានអារម្មណ៍ថា វឌ្ឍនភាពស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេអាស្រ័យលើការសម្របសម្រួលជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធដ៏មានឥទ្ធិពល ដូចជា ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល ឬអ្នកផ្តល់មូលនិធិដែលមានឥទ្ធិពល។ នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ការគ្រប់គ្រងនៃរបបយោធានិយមបានរឹតត្បិតយ៉ាងខ្លាំងលើសេរីភាពសិក្សាដែលបង្កើតជាបរិយាកាសបែបសង្កត់ជិះជានិមួយដែលធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវមានភាពស្លុកស្លាញ និងធ្វើឱ្យបុគ្គលទាំងឡាយមិនហ៊ាននិយាយដោយបើកចំហឡើយ។

“នៅប្រទេសកម្ពុជា វាពិបាកណាស់ក្នុងការធ្វើអ្វីឱ្យសក្តិសមនឹងទទួលបានគុណសម្បត្តិលុះត្រាតែអ្នកមានទំនាក់ទំនងល្អ។ ព្រោះមានតែអ្នកមាននៅប្រទេសប៉ុណ្ណោះដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាល។ មនុស្សដែលនៅក្រៅរង្វង់នោះមិនអាចមានបាននោះឡើយ។ ទោះបីជាវាជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយ រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំបែបផ្តាច់ការ។” - អ្នកឆ្លើយសម្ភាស XII ដែលមានបទពិសោធន៍ទូទាំងតំបន់

អនុសាសន៍

យើងសូមសង្ខេបជាអនុសាសន៍សម្រាប់អ្នកផ្តល់មូលនិធិស្រាវជ្រាវ ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ និងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលរកឃើញរបស់យើង។ គោលបំណងនៃអនុសាសន៍របស់យើង គឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តឱ្យមានកិច្ចសហការកាន់តែច្រើនរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនេះ សម្របសម្រួលអាទិភាពស្រាវជ្រាវ និងពង្រឹងបរិយាកាសស្រាវជ្រាវនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

អនុសាសន៍សម្រាប់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

កសាងបរិយាកាសស្រាវជ្រាវប្រកបដោយបរិយាបន្នភាព

ស្ថាប័ននានាត្រូវតែអនុវត្តឱ្យហួសពីបណ្តើមគំនិតពិធានាព្រឹត្តិការណ៍ដោយឃើញជាក់ស្តែង ដើម្បីដោះស្រាយឧបសគ្គខាងចរាចរណ៍មនុស្ស។ ការណ៍នេះរួមបញ្ចូលទាំងការអនុវត្តគោលនយោបាយនានា ដូចជា គោលនយោបាយលំហូរសម្រាប់លំហូរមនុស្សក្រៅប្រទេស និងគោលនយោបាយមេត្រីគ្រួសារផ្សេងទៀត ដើម្បីគាំទ្រដល់ទំនួលខុសត្រូវក្នុងការថែទាំ ការផ្តល់កម្មវិធីគាំទ្រខាងភាសា និងការបង្កើតបណ្តាញណែនាំដែលគាំទ្រជាពិសេសដល់ក្រុមខ្លះៗកាន់តែច្រើន។

វិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្រាវជ្រាវ និងប្រព័ន្ធគាំទ្រ

ស្ថាប័ននានាគួររៀបចំឡើងវិញរចនាសម្ព័ន្ធបន្តការងារសិក្សាការ្យ ដើម្បីការពារពេលវេលាស្រាវជ្រាវ វិនិយោគលើបរិក្ខារនិងឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវ និងបង្កើតប្រព័ន្ធគាំទ្រផ្ដោតពិសេសសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជំនួយលើការសរសេរនិងការស្រាវជ្រាវ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការបង្កើតដំណើរការអនុញ្ញាតខាងសីលធម៌លក្ខណៈសាមញ្ញ និងការផ្តល់ការគាំទ្ររដ្ឋបាលគ្រប់គ្រាន់។

បង្កើតប្រព័ន្ធរាយការណ៍សម្រាប់ប្រកបដោយតម្លាភាព

ស្ថាប័ននានាត្រូវតែបង្កើតលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់និងតម្លាភាពសម្រាប់ការវាយតម្លៃការស្រាវ ជ្រាវ ដែលលើសពីការងារចេញផ្សាយ ដើម្បីរួមបញ្ចូលគន្លឹះពិតក្នុងពិភពពិត គុណភាពកិច្ចសហការ និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍។ យន្តការវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងសម្រាប់សំណើស្រាវជ្រាវគួររាប់បញ្ចូលគន្លឹះពិតគោលនយោបាយជាដើម និងតម្រូវឱ្យមានការចូលរួមប្រកបដោយអត្ថន័យពីដៃគូក្នុងស្រុក។

អនុសាសន៍សម្រាប់អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវជាតិ

រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលស្គាល់ថា វប្បធម៌ស្រាវជ្រាវគឺជាសមាសធាតុសំខាន់នៃគោលនយោបាយស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍជាតិ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការបង្កើតសំណុំច្បាប់លាស់មួយនៃអាទិភាពស្រាវជ្រាវដែលបានចេញផ្សាយសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួន តាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់លក្ខណៈទូលំទូលាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ។ នេះអាចបង្កើតជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយអ្នកសហការស្រាវជ្រាវនិងអ្នកផ្តល់មូលនិធិបរទេស ដើម្បីដោះស្រាយអាទិភាពស្រាវជ្រាវរបស់ប្រទេស និងផែនការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្រាវជ្រាវ ដែលគាំទ្រដល់ការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័ន និងបង្កើតក្របខណ្ឌគោលនយោបាយដែលការពារសេរីភាពខាងសិក្សាការ្យ ខណៈពេលលើកទឹកចិត្តដល់នវានុវត្តន៍។

លុបបំបាត់ឧបសគ្គខាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនយោបាយ

អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយត្រូវតែធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយកត្តានយោបាយដែលជះឥទ្ធិពលដល់ឱកាសនិងកិច្ចសហ ការស្រាវជ្រាវ តាមរយៈការចូលរួមខាងការទូត កំណែទម្រង់គោលនយោបាយ និងបរិយាកាសដែលផ្តល់លទ្ធភាពដល់ការបង្កើតសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាអន្តរជាតិ។

វិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍកម្លាំងការងារស្រាវជ្រាវ

ប្រទេសទាំងឡាយត្រូវតែវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍកម្លាំងការងារស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេតាមរយៈគោលនយោបាយអប់រំ

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និងបណ្តើមគំនិតអភិវឌ្ឍអាជីព។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការគាំទ្រកម្មវិធីថ្នាក់បណ្ឌិត ឱកាសក្រោយថ្នាក់បណ្ឌិត និងការបង្កើតមតិអាជីពដែលរក្សាទេពកោសល្យឱ្យនៅក្នុងតំបន់។

អនុសាសន៍សម្រាប់អង្គការផ្តល់មូលនិធិស្រាវជ្រាវជាតិ និងអន្តរជាតិ

ផ្តល់អាទិភាពដល់ការកសាងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងសមត្ថភាពក្នុងស្រុក

អ្នកផ្តល់មូលនិធិអន្តរជាតិគួរតែផ្លាស់ប្តូរពីភាពជាដៃគូរបែបចំរាញ់ទៅជាកំរិតសហការ ដែលផ្តល់សិទ្ធិអំណាចយ៉ាងពិតប្រាកដដល់អ្នកស្រាវជ្រាវនិងស្ថាប័នក្នុងស្រុក។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់មូលនិធិដោយផ្ទាល់ដល់ស្ថាប័នក្នុងស្រុក ការគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការធានាថាអាទិភាពស្រាវជ្រាវស្របនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍជាតិជាជាងផលប្រយោជន៍ម្ចាស់ជំនួយ។

ដោះស្រាយវិសមភាពរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន

អ្នកផ្តល់មូលនិធិគួរធានាថា មូលនិធិអាចរកបានដើម្បីគាំទ្រអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីប្រទេសចំណូលទាប និងក្រុមខ្វះការរាប់បញ្ចូល។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការបង្កើតលំហូរមូលនិធិផ្ដោតពិសេស សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអ្នកស្រាវជ្រាវ ECR និងធានាថា លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្តល់មូលនិធិរួមបញ្ចូលការពិចារណាលើសមធម៌និងលទ្ធភាពទទួលបាន។

គាំទ្រដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រចាំតំបន់ និងបង្កាត់ប្តូរចំណេះដឹង

ជាជាងការរក្សាកិច្ចសហការស្រាវជ្រាវដែលដឹកនាំជាចម្បងដោយស្ថាប័នលោកខាងលិច អ្នកផ្តល់មូលនិធិគួរវិនិយោគលើការលើកកម្ពស់កិច្ចសហការ ការចែករំលែកចំណេះដឹង និងបណ្តើមគំនិតស្រាវជ្រាវរួមគ្នារវាងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

ឧបសម្ព័ន្ធ

ឧបសម្ព័ន្ធនេះរួមបញ្ចូលវិធីសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធសម្រាប់រាយការណ៍លទ្ធផលរកឃើញសំខាន់ៗ។ វិធីសាស្ត្រនិងរបាយការណ៍ស្តីពីការពិនិត្យស៊េរីវិសាលភាព និងកិច្ចពិភាក្សា FGD អាចរកបានដោយឡែកពីគ្នា។

១. វិធីសាស្ត្រធ្វើសម្រង់មតិអនុញ្ញាត

សាវតារ និងគោលបំណង

សម្រង់មតិលើរបៀបធ្វើសម្រង់មតិអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីស្វែងយល់អំពីទស្សនៈរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីដំណាក់កាល អាជីព ឯកទេស និងមជ្ឈដ្ឋានស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នា ដោយមានគោលបំណងផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូលំទូលាយអំពីបរិយាកាសស្រាវជ្រាវនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

ខណៈពេលចំណុចផ្តោតសំខាន់នៃសម្រង់មតិនេះគឺដើម្បីចាប់យកការស្វែងយល់ផ្នែកលើទិន្នន័យបរិមាណនៅទូទាំង មជ្ឈដ្ឋានស្រាវជ្រាវចម្រុះនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ លទ្ធផលក៏បានផ្តល់ជាបរិបទជុំវិញដែលគាំទ្រលទ្ធផលរកឃើញផ្នែកលើទិន្នន័យគុណភាពពីកិច្ចពិភាក្សា FGD ដែលបានធ្វើឡើងពីមុនផងដែរ។ លទ្ធផលរកឃើញពីសម្រង់មតិបានកំណត់ផ្នែកកង្វល់សក្តានុពលដែលអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការស្វែងយល់ កាន់តែស៊ីជម្រៅ ដោយធានាថា កិច្ចសម្ភាស XII ជាបន្តបន្ទាប់គឺស្របគ្នាជាមួយនឹងគំរូទូលំទូលាយដែលត្រូវបានសង្កេតឃើញ។

គោលបំណងចម្បងនៃសម្រង់មតិគឺ៖

១. វាស់ស្ទង់កត្តាជំរុញទឹកចិត្តនិងបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗ ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវជួបប្រទះនៅទូទាំងបរិយាកាសស្រាវជ្រាវនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ *កត្តាជំរុញទឹកចិត្ត (ឧ. ការជំរុញទឹកចិត្តឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវ ការរីករាយនឹងសកម្មភាពស្រាវជ្រាវ) និងបញ្ហាប្រឈម (ឧ. សម្ភាគពេលវេលា និងប្រាក់បំណាច់)។*
២. វាយតម្លៃពីរបៀបដែលក្រុមអនុវត្ត ធនធាន និងគោលនយោបាយរបស់ស្ថាប័នបង្កើតនូវរបៀបធ្វើសម្រង់មតិ។ *កត្តាកម្រិតស្ថាប័ន (ឧ. ស្តង់ដារសីលធម៌ ភាពអាចរកបាននៃធនធាន គោលនយោបាយដែលជះឥទ្ធិពលដល់អាទិភាពស្រាវជ្រាវ)។*
៣. ពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងនិងរវាងស្ថាប័ន រួមទាំងប្រព័ន្ធគាំទ្រ និងក្រុមអនុវត្តបែបសហការ។ *ទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល (ឧ. ការណែនាំ កិច្ចសហការរវាងអ្នកស្រាវជ្រាវ ការទទួលស្គាល់ការរួមចំណែក)។*
៤. កំណត់ឧបសគ្គចំពោះសមធម៌នៃការស្រាវជ្រាវ ជាពិសេសក្នុងចំណោមកម្រិតប្រជាសាស្ត្រ និងកម្រិតស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ។ *ឧបសគ្គប្រជាសាស្ត្រ (ឧ. បញ្ហាប្រឈមផ្នែកវឌ្ឍនកម្មអាជីពចំពោះស្ត្រី, អ្នកស្រាវជ្រាវ ECR, និងក្រុមខ្វះការគាំពារផ្សេងទៀត)។*

វិធីសាស្ត្រ

យុទ្ធសាស្ត្រយកគំរូ

យុទ្ធសាស្ត្រយកគំរូពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សំបញ្ចូលគ្នានូវការយកគំរូតាមភូមិភាគនិងតាមគោលបំណង ដោយធានាថា វិសាលភាពត្រូវបានពង្រីកទៅដល់សហគមន៍ស្រាវជ្រាវតូចៗដែលមានអ្នកស្រាវជ្រាវ បើអាចធ្វើទៅបាន យ៉ាងហោចណាស់ ៣០ នាក់ មកពីប្រទេសនីមួយៗ ត្រូវបានគំណាង។ យើងក៏បានប្តេជ្ញាចិត្តបញ្ចូលក្នុងគំរូរបស់យើងនូវអ្នកស្រាវជ្រាវ ECR យ៉ាងហោចណាស់ ២០០ នាក់។

ការផ្សព្វផ្សាយអំពីសម្រង់មតិត្រូវបានអនុវត្តលើបណ្តាញនានា ដែលនឹងបង្កើនឱ្យបានជាអតិបរមានូវការឆ្លើយតបពីអ្នកចូលរួមជាក់លាក់ ដូចជា (១) ដំណាក់កាលអាជីព ដោយធានាបាននូវគុណភាពពីអ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់ដំបូង (និស្សិត និងអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ទាប) ដល់អ្នកសិក្សាថ្នាក់មធ្យមនិងថ្នាក់ខ្ពស់ (សាស្ត្រាចារ្យ នាយក) (២) ពិពិធកាតខាងឯកទេស៖ ស្តែម វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ជីវវិទ្យាសាស្ត្រ និងមនុស្សសាស្ត្រ និង (៣) ពិពិធកាតខាងភូមិសាស្ត្រនិងស្ថាប័ន ដែលគ្របដណ្តប់លើអ្នកស្រាវជ្រាវដែលមានមូលដ្ឋានទាំងនៅក្រុងនិងជ្វាយក្រុង/ជនបទ និងប្រភេទស្ថាប័នផ្សេងៗ រួមទាំងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល និងស្ថាប័នទទួលបានមូលនិធិពីអន្តរជាតិ។

សម្រង់មតិទទួលបានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកស្រាវជ្រាវនិងបុគ្គលិកអប់រំចំនួន ៦៤៦ នាក់ នៅទូទាំងកំប៉ងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

អ្នកឆ្លើយសម្រង់មតិ - ប្រជាសាស្ត្រ

តារាងទី២៖ លក្ខណៈប្រជាសាស្ត្ររបស់អ្នកឆ្លើយសម្រង់មតិ

លក្ខណៈ:	N = ៦៤៦ ^១
ភេទ	
ស្រី	៣៦៥ (៥៦,៥%)
ប្រុស	២៦៣ (៤០,៧%)
អភេទ/ភេទទីបី	៩ (១,៤%)
សុំមិននិយាយ	៩ (១,៤%)
ប្រទេស	
ប្រ៊ុយណេដារូសាឡីម	១៤ (២,២%)
សិង្ហបុរី	៥២ (៨,០%)
ហ្វីលីពីន	៩២ (១៤,២%)
ថៃ	១២២ (១៨,៩%)
ឡាវ	៦២ (៩,៦%)
កម្ពុជានេស៊ី	៧៧ (១១,៩%)
វៀតណាម	១២៨ (១៩,៨%)
កម្ពុជា	៤២ (៦,៥%)
ម៉ាឡេស៊ី	៤៥ (៧,០%)
មីយ៉ាន់ម៉ា	៨ (១,២%)
ទីម័រឡេស្តេ	៤ (០,៦%)
បទពិសោធន៍ការងារគិតជាឆ្នាំ	
១-៥ ឆ្នាំ	១៩៨ (៣០,៧%)
៥-១០ ឆ្នាំ	១៧៨ (២៧,៦%)
១០-១៥ ឆ្នាំ	១៦៣ (២៥,២%)
២០ ឆ្នាំឡើងទៅ	១០៧ (១៦,៦%)
ប្រភេទស្ថាប័ន	
ទទួលមូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាល	៣៦០ (៥៥,៧%)
ឯកជន និងឧស្សាហកម្ម	១៨១ (២៨,០%)
ទទួលមូលនិធិពីចក្រភពអង់គ្លេស	៨១ (១២,៥%)
ផ្សេងៗ	២៤ (៣,៧%)
មុខតំណែងនៅកន្លែងធ្វើការ	
និស្សិត	៥៩ (៩,២%)
ជំនួយការស្រាវជ្រាវ	៨៦ (១៣,៤%)
បុគ្គលិកកំរិតការស្រាវជ្រាវ	៨២ (១២,៨%)
អ្នកវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលផ្នែកស្រាវជ្រាវ	៨៨ (១៣,៨%)
អ្នកវិជ្ជាជីវៈស្រាវជ្រាវ អ្នកស្រាវជ្រាវក្រោយចប់ថ្នាក់បណ្ឌិត អ្នកស្រាវជ្រាវ	១៣២ (២០,៦%)
សាស្ត្រាចារ្យ ឬគ្រូបង្រៀន	៤៧ (៧,៣%)
សាស្ត្រាចារ្យជំនួយ	៤៩ (៧,៧%)
តំណែងជាន់ខ្ពស់ប្រចាំមហាវិទ្យាល័យ	៩៧ (១៥,២%)
ផ្នែកស្រាវជ្រាវ (N = ៨៣២)^១	
ជីវវិទ្យាសាស្ត្រ វេជ្ជសាស្ត្រ ភីណេម៉ាតូក ភីនីតិក	១៩៦ (២៣,៦%)

មីក្រូជីវសាស្ត្រ វិសាណសាស្ត្រ បារាំងស៊ីតសាស្ត្រ	១០៤ (១២,៥%)
ចិត្តសាស្ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រគីមីយាបថ	៤៦ (៥,៥%)
សុខាភិបាលសាធារណៈ គោលនយោបាយសុខាភិបាល ប្រព័ន្ធសុខាភិបាល សុខាភិបាលសកល	២៧៩ (៣៣,៥%)
សង្គមសាស្ត្រ មនុស្សសាស្ត្រ	១៣៦ (១៦,៣%)
ស្នែម (វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម គណិតវិទ្យា)	៧១ (៨,៥%)

^១ ផ្នែកស្រាវជ្រាវបានទទួលចម្លើយចំនួន ៨៣២ ដោយសារអ្នកឆ្លើយអាចជ្រើសរើសជាច្រើន

ការប្រមូលនិងវិភាគទិន្នន័យ

ការប្រមូលទិន្នន័យ

ការប្រមូលទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល៥សប្តាហ៍ ជាមួយនឹងការតាមដាននិងការរំលឹកនៅលើថ្នាលមេខាសង្គម និងអ៊ីមែលទៅកាន់បណ្តាញនានាដើម្បីបង្កើនអត្រាឆ្លើយតប។ សម្រង់មតិអនុញ្ញាតត្រូវបានធ្វើឡើងជាលក្ខណៈអនាមិកទាំងស្រុង។ ដោយសារមូលហេតុសីលធម៌ យើងមិនបានប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជាសញ្ជាតិជាដើម ពីអ្នកចូលរួមទេ។ ដូច្នោះ យុទ្ធសាស្ត្រ ជ្រើសរើសអ្នកចូលរួមរបស់យើងរួមមានការបង្ហាញនៅលើមេខាសង្គម ការប្រាប់គ្នា ការចែកចាយគ្នា និងការបញ្ជូនបន្តតាមអ៊ីមែល។ នៅក្នុងសម្រង់មតិ យើងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា អ្នកចូលរួមមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសណា ប្រទេសដែលពួកគេមានបទពិសោធន៍ច្រើនបំផុត នឹងរយៈពេលដែលអ្នកចូលរួមបានស្នាក់នៅប្រទេសនោះ។ ការណ៍នេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងស្វែងយល់អំពីទស្សនៈរបស់អ្នកស្រុក ក៏ដូចជាអ្នកស្រាវជ្រាវបរទេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសនានាទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

សម្រង់មតិត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រើប្រាស់ថ្នាល Qualtrics។ សម្រង់មតិមានទម្រង់ជាសំណួរខ្លីៗច្រើន ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីឱ្យបានចម្លើយច្បាស់លាស់និងតាមស្តង់ដារនៅទូទាំងបរិបទស្រាវជ្រាវផ្សេងៗនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ សម្រង់មតិត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើឧបករណ៍ចល័ត។

ដើម្បីសម្របទៅនឹងបរិយាកាសចម្រុះភាសានៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ សម្រង់មតិមានភាសាច្រើន ដូចជា បារាំង(ភីណូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ី) ចិន(សាមញ្ញ) ខ្មែរ ភូមា ថៃ និងវៀតណាម។ ក្រោយពីគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមការងាររបស់យើង យើងមិនបានបញ្ជូនភាសាភាសាខ្មែរទេ ដោយសារតែភាសាអង់គ្លេសជាភាសាស្តង់ដារសម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសហ្វីលីពីន។ កំណែភាសានីមួយៗត្រូវបានធ្វើតេស្តនៅក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បង ដែលអ្នកនិយាយភាសាស្រុកដើមត្រូវបានឱ្យពិនិត្យសម្រង់មតិ ដើម្បីកំណត់ភាពច្បាស់លាស់និងភាពត្រឹមត្រូវ។

ការយល់ព្រមទទួលស្គាល់ត្រូវបានទទួលតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ដែលតម្រូវឱ្យអ្នកចូលរួមទាំងឡាយទទួលស្គាល់និងយល់ស្របចំពោះបកាសន័យលំប្រមមួយ មុនពេលចូលឆ្លើយសម្រង់មតិ។

ការវិភាគទិន្នន័យ

ការវិភាគទិន្នន័យផ្នែកជាចម្បងលើការវាយតម្លៃផ្នែកលើទិន្នន័យបរិមាណ។ ការវិភាគត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់ R។

ដំណាក់កាលដំបូងនៃការវិភាគពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតស្ថិតិពណ៌នា ដូចជា របាយប្រែកង់ មធ្យម និងគម្លាតស្តង់ដារ។ ការណ៍នេះផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅអំពីអថេរសំខាន់ៗ ដូចជា ការលើកទឹកចិត្តបុគ្គល ថាមវន្តកម្រិត និងកំរូបជាសាស្ត្រ។

ការវិភាគជាបន្តបន្ទាប់បានប្រើប្រាស់ស្ថិតិសន្និដ្ឋាន ដើម្បីពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងរវាងអថេរផ្សេងៗគ្នា។ បច្ចេកទេសស្ថិតិ និងការវិភាគ តេស្តអក្សរ t និងកំរូបយក្រោយ ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីស្រាវជ្រាវអថេរដែលជះឥទ្ធិពលលើប្តូរធម៌ស្រាវជ្រាវ ដែលកំណត់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាសាស្ត្រនិងបទពិសោធន៍ និងវាយតម្លៃពីរបៀបដែលក្រុមអនុវត្តស្ថាប័នជះឥទ្ធិពលលើថាមវន្តស្រាវជ្រាវ។

ទិន្នន័យត្រូវបានបែងចែកតាមប្រជាសាស្ត្រនិងមជ្ឈដ្ឋានស្រាវជ្រាវដែលពាក់ព័ន្ធ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រៀបធៀបលម្អិតរវាងក្រុមផ្សេងៗ។ ការវិភាគរួមមានការបែងចែកទិន្នន័យតាមប្រទេស ដំណាក់កាលអាជីព ឯកទេសស្រាវជ្រាវ

និងប្រភេទមូលនិធិ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីវិសមភាព ឬនិរន្តរភាពប្លែកៗ។

ភាគរយនៃការយល់ស្របត្រូវបានគណនាដោយការផ្សំសមាមាត្រនៃអ្នកឆ្លើយដែលបានជ្រើសរើស *យល់ស្របខ្លះ* និង *យល់ស្របខ្លាំង* ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ភាគរយនៃការមិនយល់ស្របគឺជាការផ្សំគ្នានៃជម្រើស *មិនយល់ស្របខ្លះ* និង *មិនយល់ស្របខ្លាំង*។

កម្រងសំណួរសម្រង់មតិ

កម្រងសំណួរសម្រង់មតិត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី៤។ កម្រងសំណួរត្រូវបានរៀបចំឡើងជាទម្រង់ Word ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅ Qualtrics ដើម្បីចែកចាយ។

២. វិធីសាស្ត្រសម្ភាសអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះ

សាវតារ និងគោលបំណង

សម្រង់មតិដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននាំមកនូវភស្តុតាងច្បាស់លាស់អំពីឧបសគ្គ កត្តាជំរុញ និងផ្នែកនានាដែលត្រូវកែលម្អ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទិន្នន័យបរិមាណដែលប្រមូលបានតាមរយៈសម្រង់មតិជាធម្មតានៅមានកម្រិតទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលអ្នកចូលរួមអាចផ្តល់បាន។ សម្រង់មតិក៏មិនអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមការងារស្រាវជ្រាវអង្កេតលើវិស័យជាក់លាក់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបទពិសោធន៍របស់អ្នកចូលរួមផងដែរ។

ដូច្នោះ កិច្ចសម្ភាស KII ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីកត្តាជំរុញនៃវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវដែលបានកំណត់នៅក្នុងសម្រង់មតិ

កត្តាដែលបណ្តាលឱ្យមានភាពខុសគ្នារវាងបទពិសោធន៍នានារបស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងបរិយាកាសស្រាវជ្រាវនិងប្រទេសផ្សេងៗគ្នា

និងបង្កាស់ប្តូរដែលអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាវតារផ្សេងៗគ្នាមានអារម្មណ៍ថានឹងធ្វើឱ្យវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវមានភាពប្រសើរឡើង។ កិច្ចសម្ភាស KII រួមបញ្ចូលអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីក្រុមខ្លះៗការកំណត់នៅក្នុងសម្រង់មតិ។

វិធីសាស្ត្រ

យុទ្ធសាស្ត្រយកកុំរ

មនុស្សចំនួន៣៦នាក់ត្រូវបានសម្ភាស ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការយល់ដឹងពីសម្រង់មតិ។ ការជ្រើសរើសតាមគោលបំណងធានាបាននូវការរួមបញ្ចូល៖

- យ៉ាងហោចណាស់អ្នកស្រាវជ្រាវសម្ភាសចំនួនបីនាក់មកពីប្រទេសសិក្សានីមួយៗ
- អ្នកស្រាវជ្រាវដែលខ្វះការកំណត់ឬខ្វះធនធាន ដូចបានបង្ហាញដោយការពិនិត្យស៊េរីវិសាលភាពនិងសម្រង់មតិ
- ទស្សនៈពីរាល់ក្រុមរងដែលពិបាកចែកចាយសម្រង់មតិទៅដល់

អ្នកស្រាវជ្រាវសម្ភាសត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណតាមវិធីបីយ៉ាង៖

១. បណ្តាញពីក្រុមការងារស្រាវជ្រាវ
២. អនុសាសន៍ពីមូលនិធិ វេលខាំត្រាស់ (Wellcome Trust) អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះ និងអ្នកចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្រុមផ្ដោត
៣. អ្នកនិពន្ធដកសារប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធដែលបានបញ្ចូលក្នុងការពិនិត្យស៊េរីវិសាលភាព

ការប្រមូលនិងវិភាគទិន្នន័យ

ក្រោយពីមានការយល់ព្រមទទួលស្គាល់ហើយ យើងបានធ្វើកិច្ចសម្ភាសតាមរយៈកម្មវិធី Zoom និងបានថតសំឡេងជាមួយនិងមុខងារប្រតិចារិកអក្សរដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវបានធ្វើប្រតិចារិកអក្សរជាមួយកម្មវិធី Sonix ដែលជាកម្មវិធី AI ផ្អែកលើបរិវិសកម្ម។ សមាជិកក្រុមការងារស្រាវជ្រាវបានពិនិត្យលើភាពត្រឹមត្រូវនិងសេចក្តីលម្អិតនៃប្រតិចារិកអក្សរដោយ AI ទាំងអស់។ កិច្ចសម្ភាសអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះចំនួនពីរត្រូវបានធ្វើឡើងជាភាសាស៊ីនេស៊ី និងបកប្រែដោយជំនួយការស្រាវជ្រាវម្នាក់

ដើម្បីស្វែងយល់អំពីភាពប្លែកគ្នានិងសេចក្តីលម្អិតដែលនឹងបាក់បង់នៅក្នុងការបកប្រែ។

អ្នកចូលរួមត្រូវបានលុបអត្តសញ្ញាណនិងបង់លេខនៅក្នុងប្រតិចារិកអក្សរ។
ការវិភាគតាមប្រធានបទត្រូវបានចូលរួមដោយសមាជិកក្រុមការងារគម្រោងពីរនាក់ដែលវិភាគប្រតិចារិកអក្សរនិង
មួយពីមួយបន្ទាប់ទៅមួយបន្ទាប់ ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របកស្រាយ។ នៅក្នុងវិធីសាស្ត្រនេះ
ប្រធានបទដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានកំណត់ត្រូវបានគាំទ្រដោយសម្រង់ពិនិត្យនីមួយៗ ដើម្បីធានាថា
ការបកស្រាយទិន្នន័យរក្សាបាននូវភាពផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងពាក្យពេចន៍របស់អ្នកចូលរួម។

៣. ដែនកំណត់វិធីសាស្ត្រ និងព័ត៌មានសិក្សា

ការសិក្សានេះបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រចម្រុះ
ដើម្បីស្វែងយល់ពីសមត្ថភាពនិងការអនុវត្តការស្រាវជ្រាវនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
ដោយទទួលស្គាល់តាំងពីដំបូងអំពីបញ្ហាប្រឈមខាងវិធីសាស្ត្រដែលមាននៅក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវក្នុងតំបន់
នៅក្នុងបរិបទចម្រុះនិងស្ថិតស្ថានបែបនេះ។
ថ្វីបើវិធីសាស្ត្រនេះអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រភពទិន្នន័យនិងទស្សនៈច្រើនក្តី
ក៏យើងទទួលស្គាល់ថាមានដែនកំណត់ជាច្រើន ដើម្បីគាំទ្រការបកស្រាយលទ្ធផលរកឃើញឱ្យបានសមស្រប។
ក្នុងទម្រង់ជាបញ្ហាឆ្លងវិស័យ
ការប្រមូលទិន្នន័យនៅតាមប្រទេសនានាអាចបិទបាំងភាពខុសគ្នាខ្លះៗនៅក្នុងស្រុក
ហើយការស្វែងយល់អំពីក្របខណ្ឌសីលធម៌ផ្សេងៗគ្នានៅប្រទេសនានាបានធ្វើឱ្យក្រុមការងារស្រាវជ្រាវជួបប្រទះនូវឧ
បសគ្គផ្នែកភស្តុភារ។
លទ្ធភាពអនុវត្តជាទូទៅនៃលទ្ធផលរកឃើញរបស់យើងនៅមានកម្រិតដោយសារតែទំហំគំរូនិងសមាសភាពរបស់យើ
ង
ដែលមិនអាចបកស្រាយឱ្យបានពេញលេញអំពីភាពខុសគ្នានៅក្នុងតំបន់ដ៏ចម្រុះនិងមានភូមិសាស្ត្រដ៏ធំបែបនេះ។

សម្រាប់សម្រង់មតិអនុញ្ញាតរបស់យើង មានហានិភ័យនៃការទទួលបានគំរូមិនស្របនឹងគោលដៅសិក្សា
ដោយសារអត្រាឆ្លើយតបមានកម្រិតទាប នៅប្រទេសតូចៗ ដូចជា មីយ៉ាន់ម៉ា (៨ ចម្លើយ) និងទីម័រឡេស្ត (៤ ចម្លើយ)។
សម្រង់មតិនេះមានលក្ខណៈជាអនាមិកទាំងស្រុង
ដែលជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវការដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវសីលធម៌របស់យើង
ដែលបង្កើនហានិភ័យដែលអ្នកឆ្លើយអាចផ្តល់ចម្លើយមិនស្របនឹងប្រជាជនជាមួយ។
ក៏មានការដោះដូរសម្រាប់អនាមិកភាពនេះផងដែរ
ពោលគឺការមិនអាចតាមដានឬស្រាយបំភ្លឺលើចម្លើយណាមួយសម្រាប់សំណួរទម្រង់ចំហរបស់យើងនៅក្នុងសម្រង់មតិ
បាននោះទេ។

គំរូមួយចំនួនសម្រាប់សម្រង់មតិអនុញ្ញាតរបស់យើងក៏អាចមានឱកាសតិចនឹងត្រូវរាប់បញ្ចូលផងដែរ
ដោយសារតែភាពរលីបខាងនយោបាយ។ អ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិភូមាម្នាក់បានចែករំលែកថា
ដោយសារតែវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងបន្តកើតមាននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
អ្នកសិក្សាជាច្រើនបានធ្វើចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេស
ចំណែកឯអ្នកនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសអាចនឹងស្នាក់ស្នើក្នុងការចូលរួម
ដោយសារការភ័យខ្លាចរងការចោទប្រកាន់។ ចម្លើយមួយចំនួនតូចតិមិនពេញលេញឬមិនត្រឹមត្រូវ។
សម្រង់មតិនេះមានកំហុសលើបំណកប្រែបច្ចេកទេសសម្រាប់សំណួរមួយស្តីពីវិជ្ជនកម្មអាជីព
ដែលនាំឱ្យមានការកែសម្រួលការបកស្រាយសំណួរនេះសម្រាប់លទ្ធផល។

ទាក់ទងនឹងមជ្ឈដ្ឋានស្រាវជ្រាវ អ្នកចូលរួមស្រាវជ្រាវភាគច្រើននៅក្នុងគំរូរបស់យើងបានធ្វើការឱ្យសាកលវិទ្យាល័យ
ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវភាគតិចណាស់ដែលធ្វើការក្នុងវិស័យឯកជននិងរដ្ឋ។
ទោះបីជាមានការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយក៏ដោយ
ក៏ការកំណត់ឱ្យក្រុមខ្លះការរាប់បញ្ចូលនិងក្រុមខ្លះធនធាននៅក្នុងសម្រង់មតិនៅមានកម្រិត។ អ្នកចូលរួមសម្ភាស
KII ត្រូវបានជ្រើសរើសតាមគោលបំណង ដើម្បីធានាបាននូវការកំណត់ឱ្យក្រុមទាំងនេះនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវ។

សម្រាប់កិច្ចសម្ភាស KII ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវបានប្រើប្រាស់ការយកគំរូតាមគោលបំណង
ដើម្បីចែកចាយឱ្យដល់ក្រុមខ្លះធនធាន ប៉ុន្តែបែបនេះបានបង្កើនហានិភ័យនៃភាពលម្អៀង។
ការប្រមូលទិន្នន័យគុណភាពពីចម្ងាយអាចនឹងបានប៉ះពាល់ដល់ភាពបើកចំហនិងការរកសាងទំនាក់ទំនងរវាងអ្នក
សម្ភាសនិងអ្នកចូលរួម។ ការណ៍ដែលសម្រង់មតិនិងកិច្ចសម្ភាស KII ត្រូវបានបកប្រែប្រាស់ជាច្រើនភាសា
អាចមានន័យថា ភាពប្លែកគ្នាឬអត្ថន័យមួយចំនួនអាចនឹងបាក់បង់ក្នុងអំឡុងពេលបកប្រែ។

បកស្រាយស្តីពីការប្រើប្រាស់អេមាយមានសមត្ថភាពបង្កើត

យើងសូមទទួលស្គាល់ការប្រើប្រាស់មានកម្រិតនៃឧបករណ៍អេមាយសម្រាប់ការបំពេញរបាយការណ៍នេះ។ ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវបានប្រើប្រាស់ Chat GPT ដើម្បីកែតម្រូវវេយ្យាករណ៍ និងកែលម្អពាក្យពេចន៍នៃសំណួរសម្រង់មតិ។ យើងបានប្រើប្រាស់ Sonix ដែលជាកម្មវិធីប្រតិចារិកអក្សរស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីបង្កើតប្រតិចារិកអក្សរនៃឯកសារអូឌីយ៉ូពីកិច្ចការក្រុមផ្ដោត និងកិច្ចសម្ភាសអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះ។

ការអនុញ្ញាតខាងសីលធម៌

ការសិក្សានេះទទួលបានការអនុញ្ញាតខាងសីលធម៌ពីសមាគមចិត្តសាស្ត្រជាតិណូនេស៊ី (Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara លេខ 206/2024 Etik/KPIN) និងសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរី ដោយមានចំណងជើងដូចខាងក្រោម៖ "NUS-IRB-2024-858: Exploring Research Cultures in Southeast Asia through Focus Group Discussions" និង "NUS-IRB-2025-224: Exploring Research Cultures in Southeast Asia through Key Informant Interviews"។

៤. កម្រងសំណួរសម្រង់មតិ

ទំព័រសេចក្តីផ្តើម

ការទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

វប្បធម៌ស្រាវជ្រាវ គឺជាឥរិយាបថ គុណតម្លៃ ក្តីរំពឹងទុក អាកប្បកិរិយា និងបទដ្ឋាននៃសហគមន៍ស្រាវជ្រាវរបស់យើង។ វាមានឥទ្ធិពលលើមតិការដឹកនាំរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវ និងកំណត់វិធីដែលការស្រាវជ្រាវត្រូវបានធ្វើឡើងនិងផ្សព្វផ្សាយ (The Royal Society of Science ឆ្នាំ២០១៨)។

សូមចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឥទ្ធិពលរបស់វា លក្ខខណ្ឌដើម្បីបង្កើតវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវដ៏ល្អ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារដើម្បីកែលម្អវប្បធម៌បែបនេះ។

សម្រង់មតិនេះអាចបំពេញចប់ក្នុងរយៈពេល៣នាទី។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែម វាអាចចំណាយពេលប្រហែល១០នាទី។

ការងារដ៏សំខាន់នេះត្រូវបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានតាមរយៈមូលនិធិ វែលខាំត្រាស់ (Wellcome Trust) និងដឹកនាំដោយ The Equity Collective ដែលជាក្រុមការងារស្រាវជ្រាវ និងអ្នកវិជ្ជាជីវៈដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងចក្រភពអង់គ្លេស។

ការយល់ដឹងរបស់អ្នកមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្នុងការបង្កើតនូវបរិក្ខណៈវិជ្ជមានសម្រាប់វប្បធម៌ស្រាវជ្រាវនៅទូទាំងតំបន់។

ការយល់ព្រម៖

តាមរយៈការបន្ត អ្នកយល់ព្រមចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះដោយស្ម័គ្រចិត្ត។ ចម្លើយរបស់អ្នកនឹងបន្តរក្សាជាការសម្ងាត់ ហើយនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងស្រាវជ្រាវប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដកខ្លួនចេញនៅពេលណាក៏បាន ដោយគ្មានកម្មវិធានអ្វីឡើយ។

សូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលានិងការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកក្នុងការងារដ៏សំខាន់នេះ!

កម្រងសំណួរ

អំពីអ្នក	ចម្លើយ
សំណួរទាំងនេះគួរចំណាយពេល ២-៣ នាទីដើម្បីបំពេញ	
១. តើអ្នកមានអត្តសញ្ញាណភេទដូចម្តេច?	<input type="checkbox"/> ប្រុស <input type="checkbox"/> អភេទ/ភេទទីបី <input type="checkbox"/> ស្រី <input type="checkbox"/> សុំមិននិយាយ <input type="checkbox"/> សុំពណ៌នាដោយខ្លួនឯង (សូមបញ្ជាក់)
២. តើបច្ចុប្បន្នអ្នកកំពុងរស់នៅប្រទេសណា?	<input type="checkbox"/> ប្រ៊ុយណេដារូសាឡីម <input type="checkbox"/> កម្ពុជា <input type="checkbox"/> ឥណ្ឌូនេស៊ី <input type="checkbox"/> ឡាវ <input type="checkbox"/> ម៉ាឡេស៊ី <input type="checkbox"/> មីយ៉ាន់ម៉ា <input type="checkbox"/> សិង្ហបុរី <input type="checkbox"/> ថៃ <input type="checkbox"/> ទ័រម៉ាឡេស៊ី <input type="checkbox"/> ថៃ <input type="checkbox"/> វៀតណាម <input type="checkbox"/> ផ្សេងៗ (សូមបញ្ជាក់)
<p>៣. តើអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាចម្បងនៅប្រទេសណា?</p> <p>សូមឆ្លើយសំណួរបន្តបន្ទាប់ទាំងអស់ដោយយោងទៅលើប្រទេសដែលអ្នកបានជ្រើសរើស។</p> <p>ប្រសិនបើអ្នកមានបទពិសោធន៍នៅច្រើនជាងមួយប្រទេស សូមបំពេញសម្រង់មតិដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗ។</p> <p>ការមានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅប្រទេសមួយ មានន័យថាអ្នក៖</p> <ul style="list-style-type: none"> • ធ្លាប់ធ្វើការដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសនោះ ឬ • ធ្លាប់ត្រូវជួលដោយស្ថាប័នមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសនោះ ឬ • ធ្លាប់ធ្វើការលើគម្រោងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយពលរដ្ឋឬមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនោះ។ 	<input type="checkbox"/> ប្រ៊ុយណេដារូសាឡីម <input type="checkbox"/> កម្ពុជា <input type="checkbox"/> ឥណ្ឌូនេស៊ី <input type="checkbox"/> ឡាវ <input type="checkbox"/> ម៉ាឡេស៊ី <input type="checkbox"/> មីយ៉ាន់ម៉ា <input type="checkbox"/> សិង្ហបុរី <input type="checkbox"/> ថៃ <input type="checkbox"/> ទ័រម៉ាឡេស៊ី <input type="checkbox"/> ថៃ <input type="checkbox"/> វៀតណាម <input type="checkbox"/> ផ្សេងៗ (សូមបញ្ជាក់)
៤. តើអ្នកបានធ្វើការនៅប្រទេសនោះប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ? (១-៥០)	សូមបញ្ចូលលេខណាមួយ។

<p>៥. តើអ្នកធ្វើការនៅប្រទេសនោះនៅអង្គការណា?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ស្ថាប័នឬមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋ (ទទួលមូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាល) <input type="checkbox"/> ស្ថាប័នឬមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវឯកជន <input type="checkbox"/> សាកលវិទ្យាល័យរបស់រដ្ឋ (ទទួលមូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាល) <input type="checkbox"/> សាកលវិទ្យាល័យឯកជន <input type="checkbox"/> មន្ទីរពេទ្យឬមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពរបស់រដ្ឋ (ទទួលមូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាល) <input type="checkbox"/> មន្ទីរពេទ្យឬមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពឯកជន <input type="checkbox"/> ស្ថាប័នទទួលបានមូលនិធិពីខាងក្រៅ <input type="checkbox"/> ឧស្សាហកម្ម ឬអាជីវកម្ម <input type="checkbox"/> អ្នកផ្តល់មូលនិធិ ឬអង្គការសប្បុរសធម៌ <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត (សូមបញ្ជាក់)
<p>៦. តើអង្គការនោះបានទទួលមូលនិធិតាមរយៈនិងដំណើរការដោយចាប់ផ្តើមជាមួយស្ថាប័នចក្រភពអង់គ្លេស ដូចជា ស្ថាប័នទទួលបានមូលនិធិពី Wellcome អង្គការស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Oxford (OUCRU) អង្គការស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រគ្រូពិច Mahidol Oxford (MORU) ឬទេ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> បាទ/ចាស <input type="checkbox"/> ទេ
<p>៧. តើកូនាទីណាខាងក្រោមដែលពណ៌នាត្រូវបំផុតអំពីកូនាទីចម្បងរបស់អ្នកនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងអង្គការនេះ? សូមជ្រើសរើសកូនាទីមួយដែលពណ៌នាត្រូវបំផុតអំពីការងារចម្បងរបស់អ្នក។</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> និស្សិត (BSc, BA, MSc, MA, MPH, MD, PhD) <input type="checkbox"/> ជំនួយការស្រាវជ្រាវ <input type="checkbox"/> អ្នកវិជ្ជាជីវៈស្រាវជ្រាវ អ្នកស្រាវជ្រាវក្រោយចប់ថ្នាក់បណ្ឌិត ឬមុខតំណែងស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀត <input type="checkbox"/> សាស្ត្រាចារ្យជំនួយ <input type="checkbox"/> សាស្ត្រាចារ្យរង <input type="checkbox"/> សាស្ត្រាចារ្យពេញសិទ្ធិ <input type="checkbox"/> សាស្ត្រាចារ្យ (ការងារចម្បងគឺបង្រៀន គ្មានការស្រាវជ្រាវ) <input type="checkbox"/> ព្រឹទ្ធបុរស ឬប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ <input type="checkbox"/> អ្នកចាត់ចែងឬអ្នកគ្រប់គ្រងការស្រាវជ្រាវ <input type="checkbox"/> អ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ <input type="checkbox"/> វេជ្ជបណ្ឌិតឬគិលានុបដ្ឋាកផ្នែកស្រាវជ្រាវ <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត (សូមបញ្ជាក់)
<p>៨. តើអ្នកនឹងពណ៌នាអំពីផ្នែកចម្បងនៃការស្រាវជ្រាវចម្បងរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ជីវវេជ្ជសាស្ត្រ វេជ្ជសាស្ត្រ គិលានុបដ្ឋាក គ្លីនិក <input type="checkbox"/> មីក្រូជីវសាស្ត្រ វិសាណូសាស្ត្រ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ <input type="checkbox"/> ស្តែម (វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម គណិតវិទ្យា) <input type="checkbox"/> សុខភាពសាធារណៈ គោលនយោបាយសុខភាព ប្រព័ន្ធសុខភាព សុខភាពសកល <input type="checkbox"/> ចិត្តសាស្ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រវិយាបថ <input type="checkbox"/> វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម មនុស្សសាស្ត្រ <input type="checkbox"/> ផ្សេងៗ (សូមបញ្ជាក់)

បទពិសោធន៍របស់អ្នកអំពីវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវ

(អ្នកអាចបញ្ចប់សម្រង់មតិនេះបានក្រោយពីឆ្លើយសំណួរចំនួននៅទីនេះបានសំណួរ។)

សូមចំណាំថា សំណួរទាំងអស់ខាងក្រោមសំដៅទៅលើប្រទេសនិងអង្គការដែលអ្នកបានជ្រើសរើស។

	សំណួរទូលំទូលាយ	មិនយល់ស្របខ្លាំង	មិនយល់ស្រប	អព្យាក្រឹត្យ	យល់ស្រប	យល់ស្របខ្លាំង	មិនដឹងឆ្លើយដូចម្តេច
ជារួម	១. ខ្ញុំគិតថា វិប្បធម៌ស្រាវជ្រាវកំពុងវិវឌ្ឍទៅរកភាពប្រសើរឡើង។	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
គោលនយោបាយក្រុមអនុវត្ត	២. មានសមភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តនិងការផ្តល់ក្រេឌីតដល់ការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងអង្គការរបស់ខ្ញុំ។	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
សិទ្ធិអំណាច	៣. អ្នកផ្តល់មូលនិធិស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិនិង/ឬអ្នកស្រាវជ្រាវបរទេសគ្រប់សង្គត់លើអាទិភាពស្រាវជ្រាវរបស់ប្រទេសខ្ញុំ។	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
គោលនយោបាយក្រុមអនុវត្ត	៤. ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងរបៀបវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មស្រាវជ្រាវនៅក្នុងអង្គការរបស់ខ្ញុំ ឧ. ការចេញផ្សាយផ្នែកសិក្សាការ្យ ឬការស្នើសុំជំនួយស្រាវជ្រាវ។	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ទំនាក់ទំនងរវាងគ្នា	៥. នៅក្នុងអង្គការរបស់ខ្ញុំ អ្នកស្រាវជ្រាវមានការសហការជាជាងការប្រកួតប្រជែងគ្នា។	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
អត្តសញ្ញាណ	៦. វគ្គនៃកម្មវិធី (ឧ. ទៅកាន់មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់) គឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវប្រភេទដូចខាងក្រោម៖ (អាចរើសបានច្រើន)	<input type="checkbox"/> នារី <input type="checkbox"/> ជនជាតិភាគតិច <input type="checkbox"/> ជនពិការ <input type="checkbox"/> អ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់ទាប <input type="checkbox"/> ក្រុម LGBTQ+ <input type="checkbox"/> ជនបរទេស <input type="checkbox"/> អ្នកគ្មានសញ្ញាបត្របណ្ឌិត <input type="checkbox"/> ផ្សេងទៀត (សូមបញ្ជាក់)					

វានឹងផ្តល់ជាជំនួយបានច្រើន ប្រសិនបើអ្នកអាចផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកអំពីវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវ។ តើអ្នកមានពេលបន្ថែម ៦-១០ នាទីទៀតទេ?

- ប្រសិនបើគ្មានទេ អ្នកនឹងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យពណ៌នាថា តើ “វប្បធម៌ស្រាវជ្រាវដ៏ល្អ” អត្ថន័យដូចម្តេចសម្រាប់អ្នក ឱ្យចែករំលែកកង្វល់អំពីបរិយាកាសស្រាវជ្រាវរបស់អ្នក ឬឱ្យផ្តល់យោបល់កែលម្អ។ សម្រង់មតិទាំងនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមនេះ។
- ប្រសិនបើមាន អ្នកនឹងបន្តទៅសំណួរបន្ថែមមួយចំនួន។ សម្រង់មតិទាំងនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្រោយពីនេះ។

សំណួរកម្រិតបុគ្គល

កំណត់ចំណាំ	សំណួរអំពីវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវ	មិនយល់ស្របខ្លាំង	មិនយល់ស្រប	អព្យាក្រឹត្យ	យល់ស្រប	យល់ស្របខ្លាំង	មិនដឹងឆ្លើយដូចម្តេច
កត្តាជំរុញទឹកចិត្ត	១. នៅក្នុងអង្គការរបស់ខ្ញុំ មានអារម្មណ៍ថា អ្នកស្រាវជ្រាវរីករាយនឹងសកម្មភាពស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេ។	<input type="checkbox"/>					
កុណកម្លៃ និងនិយាម	២. នៅក្នុងអង្គការរបស់ខ្ញុំ អ្នកស្រាវជ្រាវត្រូវបានកំណត់ឱ្យអនុវត្តការស្រាវជ្រាវប្រកបដោយសីលធម៌ខ្ពស់។	<input type="checkbox"/>					
កុណកម្លៃ និងនិយាម	៣. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនក្នុងទម្រង់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវលោកខាងលិចឬប្រទេសចំណូលខ្ពស់។	<input type="checkbox"/>					
ស្វ័យភាព	៤. នៅក្នុងអង្គការរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំត្រូវបានផ្តល់សេរីភាពឱ្យអនុវត្តគម្រោងស្រាវជ្រាវស្របតាមចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំ។	<input type="checkbox"/>					
កម្លាំងរវាងចំណេះដឹងនិងការអនុវត្ត	៥. ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថា ខ្ញុំមានចំណេះដឹង ជំនាញ និងបទពិសោធន៍ចាំបាច់ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវ។	<input type="checkbox"/>					
សុខភាពផ្លូវចិត្ត	៦. នៅក្នុងអង្គការរបស់ខ្ញុំ តម្រូវការការគាំទ្រសុខភាពផ្លូវចិត្តឬផ្លូវកាយរបស់បុគ្គលត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងល្អ។	<input type="checkbox"/>					
កម្លាំងរវាងចំណេះដឹងនិងការអនុវត្ត	៧. កម្រិតជំនាញភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំមិនប៉ះពាល់ដល់បទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក្នុងការស្រាវជ្រាវទេ។	<input type="checkbox"/>					
កម្លាំងរវាងចំណេះដឹងនិងការអនុវត្ត	៨. នៅក្នុងអង្គការរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា ខ្ញុំទទួលបានប្រាក់បំណាច់សមរម្យសម្រាប់ពេលវេលាដែលខ្ញុំចំណាយលើការស្រាវជ្រាវ។	<input type="checkbox"/>					
កម្លាំងរវាងចំណេះដឹងនិងការអនុវត្ត	៩. ខ្ញុំមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវ។	<input type="checkbox"/>					

សំណួរកម្រិតអន្តរបុគ្គល

កំណត់ចំណាំ	សំណួរអំពីវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវ	មិនយល់ស្របខ្លាំង	មិនយល់ស្រប	អព្យាក្រឹត្យ	យល់ស្រប	យល់ស្របខ្លាំង	មិនដឹងឆ្លើយដូចម្តេច
ទំនាក់ទំនងរវាងគ្នា	១០. នៅក្នុងអង្គការរបស់ខ្ញុំ ពេលខ្លះមានភាពតានតឹងរវាងអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីនាយកដ្ឋាន ឯកទេស ឬប្រទេសផ្សេងៗគ្នា។	<input type="checkbox"/>					
ទំនាក់ទំនងរវាងគ្នា	១១. នៅក្នុងអង្គការរបស់ខ្ញុំ ការចូលរួមចំណែករបស់ខ្ញុំនៅក្នុងស្នងការស្រាវជ្រាវនានា ដូចជា ឯកសារ និងបទបង្ហាញក្នុងសន្និសីទត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងសមរម្យ (ដោយសិស្សច្បងរបស់ខ្ញុំ)។	<input type="checkbox"/>					
ទំនាក់ទំនងរវាងគ្នា	១២. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំផ្តល់ការគាំទ្រដោយឱ្យតម្លៃដល់ការចូលរួមចំណែករបស់ខ្ញុំចំពោះការស្រាវជ្រាវ និងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឱ្យផ្តល់អាទិភាពដល់ការស្រាវជ្រាវ។	<input type="checkbox"/>					
ទំនាក់ទំនងរវាងគ្នា	១៣. ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងកម្រិតនៃការណែនាំស្រាវជ្រាវដែលខ្ញុំទទួលបាននាពេលបច្ចុប្បន្ន។	<input type="checkbox"/>					

សំណួរកម្រិតស្ថាប័ន

កំណត់ចំណាំ	សំណួរអំពីវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវ	មិនយល់ស្របខ្លាំង	មិនយល់ស្រប	អព្យាក្រឹត្យ	យល់ស្រប	យល់ស្របខ្លាំង	មិនដឹងឆ្លើយដូចម្តេច
ទំនួលខុសត្រូវ	១៤. ប្រសិនបើខ្ញុំឃើញការអនុវត្តការស្រាវជ្រាវឬវិជ្ជាជីវៈមិនសមរម្យនៅក្នុងអង្គការរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំដឹងពីប្រព័ន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរាយការណ៍រឿងនេះជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុង។	<input type="checkbox"/>					
ទំនួលខុសត្រូវ	១៥. ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថា អង្គការរបស់ខ្ញុំអាចដោះស្រាយករណីនៃការស្រាវជ្រាវខ្លះស៊ីលធម៌បានដោយសមស្រប។	<input type="checkbox"/>					

ទំនួលខុសត្រូវ	១៦. ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថា អង្គការរបស់ខ្ញុំអាចដោះស្រាយនូវការធ្វើបាបការយាយី និងការរាយការណ៍បញ្ហាបានដោយសមស្រប។	<input type="checkbox"/>					
គោលនយោបាយ ក្រុមអនុវត្ត	១៧. នៅក្នុងអង្គការរបស់ខ្ញុំ មានប្រព័ន្ធនិងធនធានដើម្បីគាំទ្រដល់ការស្រាវជ្រាវ។	<input type="checkbox"/>					
គោលនយោបាយ ក្រុមអនុវត្ត	១៨. អង្គការរបស់ខ្ញុំផ្តល់អាទិភាពដល់សកម្មភាពផ្សេងទៀត ដូចជា ការបង្រៀន ជាជាងការស្រាវជ្រាវ។	<input type="checkbox"/>					
គោលនយោបាយ ក្រុមអនុវត្ត	១៩. ខ្ញុំយល់ស្របនឹងកម្រិតសារៈសំខាន់ដែលអង្គការរបស់ខ្ញុំបានផ្តល់ដល់ការចេញផ្សាយនៅក្នុងកាលិកបត្រសិក្សាគុណភាពខ្ពស់។	<input type="checkbox"/>					
គោលនយោបាយ ក្រុមអនុវត្ត	២០. នៅក្នុងអង្គការរបស់ខ្ញុំ មានឱកាសសម្រាប់ការរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈក្នុងការស្រាវជ្រាវ។	<input type="checkbox"/>					
គោលនយោបាយ ក្រុមអនុវត្ត	២១. មូលនិធិស្រាវជ្រាវដែលអង្គការរបស់ខ្ញុំទទួលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីអាទិភាពគន្លឹះនៅប្រទេស/បរិបទរបស់ខ្ញុំ។	<input type="checkbox"/>					
ធនធាន	២២. មានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុងអង្គការរបស់ខ្ញុំ។	<input type="checkbox"/>					
ធនធាន	២៣. អង្គការរបស់ខ្ញុំមានកម្មវិធីជាក់លាក់ ដើម្បីជួយអ្នកអប់រំឱ្យចាប់ផ្តើមការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេ និងរៀនជំនាញអប់រំ ដូចជា សំណេរអប់រំ វិវេចនាអក្សរសិល្ប៍ និងការវិភាគទិន្នន័យ។	<input type="checkbox"/>					
ធនធាន	២៤. អង្គការរបស់ខ្ញុំមានបណ្តើមគំនិតដើម្បីគាំទ្រអ្នកស្រាវជ្រាវឱ្យអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកទាប ដើម្បីទទួលបានជំនួយដំបូងឬការចេញផ្សាយ។	<input type="checkbox"/>					
សម្ពាធ	២៥. ខ្ញុំយល់ថា វាជាបញ្ហាប្រឈមមួយក្នុងការបំពេញតាមក្តីរំពឹងទុកពីការស្រាវជ្រាវនៃអង្គការរបស់ខ្ញុំ។	<input type="checkbox"/>					

សំណួរកម្រិតអន្តរស្ថាប័ន

កំណត់ចំណាំ	សំណួរអំពីវប្បធម៌ស្រាវជ្រាវ	មិនយល់ស្របខ្លាំង	មិនយល់ស្រប	អព្យាក្រឹត្យ	យល់ស្រប	យល់ស្របខ្លាំង	មិនដឹង/ឆ្ងល់/ដូចម្តេច
ទំនាក់ទំនងរវាងគ្នា	២៦. ជារួម ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាវិជ្ជមានក្នុងការសហការលើគម្រោងស្រាវជ្រាវជាមួយស្ថាប័នផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។	<input type="checkbox"/>					
ទំនាក់ទំនងរវាងគ្នា	២៧. ជារួម ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាវិជ្ជមានក្នុងការសហការលើគម្រោងស្រាវជ្រាវជាមួយស្ថាប័នផ្សេងទៀតក្រៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។	<input type="checkbox"/>					
អំណាច	២៨. ក្នុងការងារសហការ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា អង្គការនិងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាដៃគូស្មើភាពជាមួយអង្គការនិងក្រុមការងារផ្សេងទៀត។	<input type="checkbox"/>					
អំណាច	២៩. ក្នុងការងារសហការ អង្គការរបស់ខ្ញុំទទួលបានការទទួលស្គាល់សមស្របលើស្នាដៃស្រាវជ្រាវនានា ដូចជា ឯកសារ និងបទបង្ហាញក្នុងសន្និសីទ។	<input type="checkbox"/>					

ការបិទបញ្ចប់

គ្មាន	សូមពណ៌នាអំពីអត្ថន័យនៃ “វប្បធម៌ស្រាវជ្រាវដ៏ល្អ” សម្រាប់អ្នក ហើយសូមប្រើប្រាស់ប្រឡោះនេះដើម្បីចែករំលែករាល់កង្វល់អំពីបរិយាកាសស្រាវជ្រាវរបស់អ្នក ឬផ្តល់យោបល់កែលម្អជាវិជ្ជមានដែលមិនទាន់ត្រូវបានលើកឡើង។	អត្ថបទសេរី
-------	---	------------